

Segmentación de placa de ateroma en imágenes médicas para detección temprana de riesgo cardiovascular

Nombres y Apellidos	Francisco Nicolás Gil		
C.I	37090475		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	francisconicolasil@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Valeria Rulloni		
Fecha de presentación	24 jun 2024		

Resumen

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo y aplicación de una red neuronal convolucional del tipo U-Net para la segmentación automatizada de placas de ateroma en imágenes médicas, con el objetivo fundamental de mejorar la predicción y la detección temprana del riesgo cardiovascular. La metodología propuesta se basa en el uso de técnicas de aprendizaje profundo y en el entrenamiento de la red de manera supervisada. Se utilizó un conjunto de datos de imágenes de barrido carotídeo generadas con la técnica de ecografía carotídea convencional, y se aplicaron preprocesamientos adecuados para mejorar la calidad de las imágenes y facilitar la extracción de características relevantes. Se logró un conjunto de datos constituido por 541 pares de imágenes, cada par conformado por la imagen monocroma de entrada y la imagen binaria de salida con la información ground truth de la placa o placas presentes en la imagen de entrada. Los resultados obtenidos son prometedores, ya que haciendo uso de la técnica de transfer learning, la red neuronal U-Net logró segmentar con elevada exactitud las placas de ateroma en las imágenes médicas evaluadas. El rendimiento de la red se midió con el coeficiente de DICE; y se obtuvo un coeficiente de test de 0.62. Este trabajo representa un avance significativo para la región en la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo en el campo de la medicina y el ultrasonido, abriendo nuevas perspectivas para la detección y el monitoreo de enfermedades cardiovasculares.

Palabras clave

Segmentación automática; Ecografía carotídea; Aprendizaje profundo; Red neuronal convolucional.

Abstract

The present work focuses on the development and application of a U-Net convolutional neural network for the automated segmentation of atheroma plaques in medical images, with the fundamental objective of improving the prediction and early detection of cardiovascular

risk. The proposed methodology is based on the use of deep learning techniques and supervised network training. A dataset of carotid scan images generated with the conventional carotid ultrasound technique was used, and appropriate preprocessing was applied to improve the quality of the images and facilitate the extraction of relevant features. A dataset consisting of 541 pairs of images was compiled, each pair consisting of the input monochrome image and the output binary image with the ground truth information of the plaque or plaques present in the input image. The results obtained are promising, since using the transfer learning technique, the U-Net neural network managed to segment the atheroma plaques in the evaluated medical images with high accuracy. Network performance was measured with the DICE coefficient, and a test coefficient of 0.62 was obtained. This work represents a significant advance for the region in the application of deep learning techniques in the field of medicine and ultrasound, opening new perspectives for the detection and monitoring of cardiovascular diseases.

Keywords

Automatic segmentation; Carotid ultrasound; Deep learning; Convolutional neural network.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)
POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Segmentación de placa de ateroma en imágenes médicas para detección temprana de riesgo cardiovascular

Francisco Nicolás Gil

Proyecto final presentado al Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del grado de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof. Dra. Valeria Rulloni
Co-tutor: Prof. Mgter. Bruna De Vargas Guterres

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, a quienes les debo absolutamente todo.

A las autoridades de UTEC, FURG y UnRaf, quienes con compromiso y proyección organizaron y dieron a luz este Posgrado de altísima calidad educativa, el cual potencia y estimula el crecimiento de mi querida región de Latinoamérica.

A cada uno de los profesores que tuve, fueron excelentes en su tarea.

A Nahuel, Trinidad y Valeria, quienes trabajaron arduamente en el desarrollo de este proyecto.

A la Fundación Sadosky, institución público privada que impulsó y financió este proyecto y muchos otros más, con el objetivo de potenciar y desarrollar las capacidades científicas y productivas de la Argentina.

A la Dra. Irene Macera y a la Mgter. Bruna de Vargas por su tiempo, enorme predisposición y ayuda en la guía y redacción de esta tesis.

*Si he logrado ver más lejos,
ha sido porque he subido
a hombros de gigantes.*
— ISAAC NEWTON

RESUMEN

GIL, Francisco Nicolás. **Segmentación de placa de ateroma en imágenes médicas para detección temprana de riesgo cardiovascular**. 2024. 88 f. Proyecto Final – Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). Universidad Tecnológica (UTEC), Rivera.

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo y aplicación de una red neuronal convolucional del tipo U-Net para la segmentación automatizada de placas de ateroma en imágenes médicas, con el objetivo fundamental de mejorar la predicción y la detección temprana del riesgo cardiovascular. La metodología propuesta se basa en el uso de técnicas de aprendizaje profundo y en el entrenamiento de la red de manera supervisada. Se utilizó un conjunto de datos de imágenes de barrido carotídeo generadas con la técnica de ecografía carotídea convencional, y se aplicaron preprocesamientos adecuados para mejorar la calidad de las imágenes y facilitar la extracción de características relevantes. Se logró un conjunto de datos constituido por 541 pares de imágenes, cada par conformado por la imagen monocroma de entrada y la imagen binaria de salida con la información *ground truth* de la placa o placas presentes en la imagen de entrada. Los resultados obtenidos son prometedores, ya que haciendo uso de la técnica de *transfer learning*, la red neuronal U-Net logró segmentar con elevada exactitud las placas de ateroma en las imágenes médicas evaluadas. El rendimiento de la red se midió con el coeficiente de DICE; y se obtuvo un coeficiente de test de 0.62. Este trabajo representa un avance significativo para la región en la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo en el campo de la medicina y el ultrasonido, abriendo nuevas perspectivas para la detección y el monitoreo de enfermedades cardiovasculares.

Palabras-clave: Segmentación automática, ecografía carotídea, aprendizaje profundo, red neuronal convolucional.

ABSTRACT

GIL, Francisco Nicolás. **Segmentation of atherosclerotic plaque in medical images for early detection of cardiovascular risk.** 2024. 88 f. Final Project – Postgraduate in Robotics and Artificial Intelligence (PRIA). Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rivera.

The present work focuses on the development and application of a U-Net convolutional neural network for the automated segmentation of atheroma plaques in medical images, with the fundamental objective of improving the prediction and early detection of cardiovascular risk. The proposed methodology is based on the use of deep learning techniques and supervised network training. A dataset of carotid scan images generated with the conventional carotid ultrasound technique was used, and appropriate preprocessing was applied to improve the quality of the images and facilitate the extraction of relevant features. A dataset consisting of 541 pairs of images was compiled, each pair consisting of the input monochrome image and the output binary image with the ground truth information of the plaque or plaques present in the input image. The results obtained are promising, since using the transfer learning technique, the U-Net neural network managed to segment the atheroma plaques in the evaluated medical images with high accuracy. Network performance was measured with the DICE coefficient, and a test coefficient of 0.62 was obtained. This work represents a significant advance for the region in the application of deep learning techniques in the field of medicine and ultrasound, opening new perspectives for the detection and monitoring of cardiovascular diseases.

Keywords: Automatic segmentation, carotid ultrasound, deep learning, convolutional neural network.

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Placa de ateroma en un vaso sanguíneo	12
Figura 2	Diferencias entre Inteligencia Artificial, Machine learning y Deep learning	23
Figura 3	Representación esquemática de una neurona artificial	25
Figura 4	Función de activación ReLU	26
Figura 5	Función logística sigmoide	26
Figura 6	Variaciones de la tasa de aprendizaje en la función de costo	29
Figura 7	Curva de aprendizaje con Overfitting	31
Figura 8	Ejemplo de red neuronal con Dropout	32
Figura 9	Representación gráfica de arquitectura de una CNN.	33
Figura 10	Ejemplo de convolución 2D	34
Figura 11	Ejemplo de average pooling con mosaico 2x2	36
Figura 12	Ejemplo de max pooling con mosaico 2x2	36
Figura 13	Arquitectura de red U-Net.	38
Figura 14	Arquitectura de red VGG 16	39
Figura 15	Representación de bloque residual	39
Figura 16	Arquitectura de red ResNet 50	40
Figura 17	Diagrama de bloques que representa las partes de una arquitectura de ensamble	41
Figura 18	Técnica ecográfica carotídea	44
Figura 19	Imagen cruda de una placa de ateroma	45
Figura 20	Imagen etiquetada de una placa de ateroma	46
Figura 21	Gráfico circular que representa las proporciones de la cantidad de imágenes con y sin placa de ateroma en nuestra base de datos.	47
Figura 22	Imagen cruda luego del suavizado	48
Figura 23	Artefactos presentes en las imágenes	50
Figura 24	Artefactos pertenecientes a las marcas introducidas por el ecógrafo	51
Figura 25	Artefactos pertenecientes a las anotaciones del especialista	51
Figura 26	Resultado de aplicar template matching	52
Figura 27	Etiqueta de una imagen con placa de ateroma	52
Figura 28	Recorte de la imagen de superposición entre imagen etiquetada original e imagen segmentada.	53
Figura 29	Proceso interactivo de introducción de puntos	54
Figura 30	Remoción de área incorrecta en la imagen	54
Figura 31	Imagen con ruido residual	55
Figura 32	Imagen de estudio ecográfico con placa y su respectiva máscara	55

Figura 33	Diagrama de cajas de predicciones para imágenes sin placa	64
Figura 34	Imagen de Test, con Ground Truth y predicciones	65
Figura 35	Imagen de Test, con Ground Truth y predicciones	66
Figura 36	Imagen de Test, con Ground Truth (sin placa) y predicciones	66
Figura 37	Imagen de Test, con Ground Truth (sin placa) y predicciones	67
Figura 38	Imagen DICOM 1 con cálculo de área	68
Figura 39	Imagen DICOM 2 con cálculo de área	69

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Cuadro comparativo de los distintos trabajos relacionados en términos de modelos investigados, sus métricas y precisión	20
Tabla 2	Cuadro comparativo de los distintos trabajos relacionados en términos de los datasets utilizados, su disponibilidad y dimensiones de las imágenes.	21
Tabla 3	Codificación de unidades de medida de los parámetros “Physical Units X Direction” y “Physical Units Y Direction” dentro de un archivo de formato DICOM.	58
Tabla 4	Parámetros de entrenamiento de los distintos modelos.	62
Tabla 5	Métricas de rendimiento de la segmentación realizadas por los modelos en las imágenes de Test que tienen placa.	62
Tabla 6	Cantidad de píxeles segmentados incorrectamente por los modelos en las imágenes de Test que no tienen placa.	63

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

ACV	Accidente cerebrovascular
CNNs	Convolutional Neural Networks, Redes Neuronales Convolucionales
CT	Computed tomography, Tomografía Computarizada
DenseNet	Densely Connected Convolutional Network, Red convolucional densamente conectada
DICOM	Digital Imaging and Communication in Medicine
DL	Deep Learning, Aprendizaje profundo
DSC	Dice Similarity Coefficient, Coeficiente de similitud de Dice
EE	Elemento estructurante
GANs	Generative Adversarial Networks, Redes Generativas Adversativas
IA	Inteligencia artificial
IMT	Intima-media thickness, Grosor miointimal
IRM	Imagen de Resonancia Magnética
ML	Machine Learning, Aprendizaje automático
MSE	Mean square error, Error cuadrático medio
PET	Positron emission tomography, Tomografía por Emisión de Positrones
ResNet	Residual neural network, Red neuronal residual
RGB	Red Green Blue, Rojo Verde Azul
ROI	Region of Interest, Región de interés
SPARC	Stroke Prevention and Atherosclerosis Research Centre, Centro de Investigación de Prevención de Accidentes Cerebrovasculares y Arteriosclerosis
TPA	Total plaque area, Área total de placa carotídea
US	Ultrasound, Ultrasonido
VGG	Visual Geometry Group, Grupo de Geometría Visual

SUMARIO

1	INTRODUCCIÓN	12
2	OBJETIVOS	15
2.1	Objetivo General	15
2.2	Objetivos Específicos	15
I	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	16
3	Trabajos Relacionados	17
4	Fundamentación Teórica	22
4.1	Inteligencia artificial	22
4.1.1	Formas de aprendizaje automático	23
4.2	Redes Neuronales Artificiales	24
4.2.1	Neurona artificial	24
4.2.2	Fundamentos del Entrenamiento de Redes Neuronales	26
4.2.3	División del conjunto de datos	29
4.2.4	Overfitting	30
4.3	Redes Neuronales Convolucionales	33
4.3.1	Modelo de red U-Net	37
4.4	Modelo de ensamble de múltiples redes neuronales	40
4.5	Métricas de evaluación de la Segmentación	41
4.5.1	Binary Cross Entropy (Entropía Cruzada Binaria)	41
4.5.2	Coefficiente de Similitud de DICE	41
4.5.3	Coefficiente de Jaccard	42
II	METODOLOGÍA	43
5	Materiales y Métodos	44
5.1	Adquisición de datos	44
5.2	Preprocesado	47
5.2.1	Curado de imágenes crudas	47
5.2.2	Curado de imágenes etiquetadas	49
5.2.3	Segmentación	51
5.3	Entrenamiento de la red	56

5.4	Cálculo de área de la placa	57
5.5	Hardware y software utilizados	58

III RESULTADOS ALCANZADOS **60**

6 Resultados y discusiones **61**

6.0.1	Cálculo de área de placa	68
-------	------------------------------------	----

7 Conclusiones **70**

7.1	Trabajos futuros	70
-----	----------------------------	----

Bibliografía Consultada **72**

ANEXOS

Appendices **78**

A	Imágenes	78
A.1	Transformaciones básicas de una imagen	80
A.2	Filtrado lineal espacial	82
A.3	Operaciones morfológicas	84
A.4	Umbralizado	86

1 INTRODUCCIÓN

La aterosclerosis es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en la capa íntima de las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre [Kumar and Abbas, 2014]. Es la forma más común de arteriosclerosis; y representa una de las principales causas de morbimortalidad en las sociedades occidentales o del primer mundo, como Norteamérica, Europa o Australia, asociada a un estilo de vida poco saludable [Fishbein and Fishbein, 2009]. La arteriosclerosis es un término general utilizado en medicina humana y veterinaria, que se refiere a un endurecimiento de arterias de mediano y gran calibre [Berkow, 1999].

Esta enfermedad provoca una reacción inflamatoria y la multiplicación y migración de las células musculares lisas de la pared, que van produciendo estrechamientos de la luz arterial [Kumar and Abbas, 2014]. Los engrosamientos concretos son denominados placa de ateroma, lo que se ilustra en la Figura 1. La acumulación de placa en la arteria carótida interna puede producir estrechez e irregularidad del lumen o luz de la arteria, lo que impide el adecuado flujo de sangre al cerebro [MedlinePlus, 2023].

Figura 1: Placa de ateroma en un vaso sanguíneo. Fuente: <https://elmedicointeractivo.com>.

Fuente:

Si bien el ateroma carotídeo puede permanecer estable durante muchos años, la ruptura de su superficie cuando la placa se vuelve inestable produce la formación de un trombo que puede embolizar hacia los territorios de las arterias oftálmica, cerebral media o cerebral anterior del mismo lado de la placa [Thapar et al., 2013]. El resultado será amaurosis transitoria o infarto de la retina del mismo lado o isquemia cerebral transitoria y accidente cerebrovascular (ACV) del lado opuesto [Thapar et al., 2013].

En la actualidad se disponen al menos de tres estrategias diagnósticas para identificar aterosclerosis subclínica. Estas estrategias incluyen dos enfoques ecográficos: la medición del Grosor Miointimal (IMT) y la evaluación del Área de Placa Total Carotídea (TPA), junto con un método tomográfico conocido como el Score de Calcio.

La medición del IMT es una técnica ecográfica carotídea con más de 25 años de aplicación, que indica el espesor entre las dos capas más internas de la arteria [Pignoli et al., 1986]. Se ha cuestionado su utilidad como indicador directo de aterosclerosis, debido a que el engrosamiento difuso de las capas íntima-media puede ser influenciado por diversos mecanismos fisiopatogénicos (e.g. edad, sexo, presión arterial, etc.) y no necesariamente indicar la presencia de aterosclerosis [Costanzo et al., 2010, Jarauta et al., 2010]. Aún sea la técnica más utilizada actualmente, está débilmente asociada a la posibilidad de presentar eventos cardiovasculares y muertes cardiovasculares [Lorenz et al., 2012]. El Score de Calcio es una técnica tomográfica muy asociada a factores de riesgo cardiovasculares y aterosclerosis. Sin embargo, requiere el uso de la radiación y solo detecta enfermedad aterosclerótica calcificada (lesión irreversible) lo que limita evaluar su éxito terapéutico [Lester et al., 2009].

La determinación TPA traza el perímetro de las diferentes placas ateroscleróticas encontradas en la sección longitudinal de la arteria, entre la clavícula y el ángulo de la mandíbula, estableciendo como criterio de existencia de placas aquellas que presenten un engrosamiento de la pared vascular superior a 1 mm [Spence et al., 2002]. A partir de estas delimitaciones, se calcula el valor total del área de placas con base en la sumatoria de las áreas individuales. Esta técnica permite observar variaciones clínicamente significativas en la evolución de las placas ateroscleróticas en un paciente individual en un periodo de meses [Spence et al., 2002].

Un estudio basado en la población de Tromsø (Noruega) mostró que el TPA era un predictor más fuerte de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular que el espesor de la íntima media carotídea [Mathiesen et al., 2011]. El seguimiento del estudio de Tromsø y otros estudios [Spence, 2020, Sirtori, 2020, Pérez et al., 2021] también han demostrado la importancia del TPA para controlar la progresión de la carga de placa carotídea, evaluación de nuevas terapias y tratamiento de la aterosclerosis. Es decir, la medición de la carga de placa carotídea es una herramienta importante no sólo para la estimación del riesgo de accidente cerebrovascular, sino también para cuantificar los resultados de terapias impartidas a pacientes con aterosclerosis carotídea

[Spence and Hackam, 2010, Paraskevas et al., 2020].

Esta técnica simple, no invasiva, económica, sin radiación, requiere un extenso entrenamiento protocolizado, lo que limita la rápida expansión y masivo uso ya que falsos resultados ocasionan sobremedicación o infratratamientos [Perez et al., 2016]. El ultrasonido, como los demás métodos diagnósticos, tiene una especificidad y sensibilidad que son mejores o peores según el nivel de entrenamiento del operador que realice la técnica. Por ello, consideramos necesario, desarrollar una herramienta informática útil para la determinación de TPA, que permita predecir evento cardiovascular o éxito terapéutico, con fácil acceso, limitada variabilidad e independiente del operador.

En este contexto, es fundamental mencionar el auge y la importancia de las redes neuronales U-Net en el procesamiento de imágenes médicas [Azad et al., 2022]. Las redes neuronales U-Net son una variante de las redes neuronales convolucionales (CNN) especializadas en la segmentación precisa de imágenes, especialmente útiles en el análisis de imágenes médicas. Estas redes son ampliamente utilizadas para detectar y delimitar áreas específicas de interés en imágenes, como las placas de ateroma en imágenes de barrido carotídeo obtenidas mediante la técnica de ecografía carotídea convencional. Su aplicación permite automatizar y mejorar la precisión en la identificación del Área de Placa Total Carotídea (TPA) en este estudio.

Los profesionales médicos tendrán a disposición esta herramienta para predecir evento cardiovascular utilizando en conjunto variables clínicas específicas y de rutina. De esta forma brindaríamos una herramienta más, que sumada a las existentes, pueda ayudar a diagnosticar la enfermedad de una manera temprana. El sistema, también podría ser de ayuda para el seguimiento del paciente en el tiempo, evaluación de su evolución sintomática y predicción el grado de agresividad de la enfermedad.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general de este trabajo es **desarrollar modelos de IA que apoyen en la interpretación de imágenes de barrido carotídeo con la técnica de ecografía carotídea convencional**. En particular, se propone desarrollar un sistema capaz de segmentar placas de ateroma y determinar su área a través del coeficiente de Área de Placa Total Carotídea.

2.2 Objetivos Específicos

1. Generación del conjunto de datos anotados con el cual se entrenará a los modelos
2. Proporcionar un modelo ensamble, a través del entrenamiento y evaluación de diversas configuraciones de redes neuronales U-Net
3. Validar los modelos propuestos a través de métricas de evaluación de performance
4. Utilización de la predicción del sistema para el cálculo del área de placas de ateroma en nuevas imágenes, con el fin de proporcionar información relevante a los profesionales médicos

Part I

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3 TRABAJOS RELACIONADOS

Se han desarrollado varios métodos que utilizan procesamiento de imágenes tradicional y técnicas de aprendizaje automático para la segmentación de imágenes de ultrasonido de la carótida. [Loizou, 2014] propuso un método semiautomático para segmentar placas a partir de imágenes Doppler 2D utilizando varios modelos de serpiente con inicialización manual. Este método es semiautomatizado y requiere una interacción manual para generar un contorno inicial de cada placa, lo cual lo hace sensible a la experiencia del usuario y a la calidad de la imagen, limitando su potencial para un amplio uso clínico y de investigación. [Qian and Yang, 2018] desarrollaron un método completamente automatizado para segmentar placas de ateroma carotídeas en imágenes de ultrasonido longitudinales en modo B mediante la integración de algoritmos de clasificación con un modelo de contexto automático. Sin embargo, este método generó la segmentación basada en la clasificación de píxeles y no considera la coherencia de la segmentación entre píxeles adyacentes.

Para abordar estas y otras limitaciones, los desarrollos y aplicaciones recientes de aprendizaje profundo que utilizan redes neuronales convolucionales (CNN) para imágenes médicas han demostrado un rendimiento prometedor para la segmentación automática de imágenes médicas con alta precisión, sin interacciones del usuario o contornos iniciales. [Li et al., 2021] usaron tres redes U-Net modificadas para realizar automáticamente la identificación de los bordes de la adventicia, las regiones lumenales y la placa calcificada en imágenes de ecografía intravascular. [Jain et al., 2021], por su parte, utilizaron modelos de aprendizaje profundo híbrido y puro para la segmentación de placas de ateroma en la arteria carótida interna en imágenes ecográficas longitudinales en modo B. Los modelos basados en una única arquitectura se denominan modelos de aprendizaje profundo puro (solo deep learning). Cuando dos arquitecturas están conectadas mediante una red puente, o cuando se añade en cascada un modelo de machine learning para fines de clasificación, el modelo se clasifica como un modelo híbrido de aprendizaje profundo [Jena et al., 2021]. Asimismo, [Liapi et al., 2022] entrenaron una red neuronal U-Net con el propósito de delimitar placas de ateroma en imágenes y videos de ultrasonido carotídeo longitudinales en modo B.

Recientemente, la arquitectura U-Net ha obtenido mucho apoyo en la comunidad

de procesamiento de imágenes médicas para la segmentación de imágenes biomédicas. [Meshram et al., 2020] utilizaron la arquitectura de red U-Net y U-Net dilatada para segmentar placas de ateroma en imágenes de ultrasonido longitudinal en modo B. La arquitectura U-Net dilatada hace uso de una operación de convolución especial, donde cada capa convolucional recopila información de un vecindario más grande alrededor de cada píxel. En este trabajo obtuvo como resultado un coeficiente de Dice de 0.55.

Haciendo un enfoque más reducido en la región de Latinoamérica, destacamos el trabajo de [Miyagawa et al., 2018] pertenecientes a la Universidade Federal do Amazonas en el uso de redes neuronales convolucionales para la segmentación automática de Lumen en imágenes de tomografía de coherencia óptica, una técnica de diagnóstico intravascular de alta resolución de reciente desarrollo. Es crucial destacar que este estudio obtuvo los mejores resultados en términos de precisión con imágenes de menor tamaño, específicamente de 192x192, en comparación con el tamaño evaluado de 768x768.

Nuestra investigación se fundamenta en el trabajo llevado a cabo en el Centro de Investigación de Prevención de Accidentes Cerebrovasculares y Arteriosclerosis (SPARC) en Londres, Canadá, particularmente en el estudio titulado “Deep learning-based measurement of total plaque area in B-mode ultrasound images” realizado por [Zhou et al., 2021]. La elección de este trabajo como nuestro punto de partida radica en la conexión del Dr. Hernan Pérez, integrante del equipo médico que trabajó en el presente desarrollo, con el canadiense Dr. John David Spence, quienes llevaron a cabo varias investigaciones en conjunto durante su estancia en el mencionado instituto [Perez et al., 2016, Atkins et al., 2019]. Este estudio sirvió como nuestro baseline, guiando nuestra metodología y enfoque experimental.

En dicho estudio se trabajó con dos conjuntos de datos: uno proveniente del SPARC, y otro del Hospital Zhongnan en Wuhan, China. El conjunto de datos de SPARC incluyó a 144 sujetos que se sometieron a imágenes de ultrasonido de las arterias carótidas (común, interna y externa). A pesar de que muchos de estos pacientes presentaban múltiples placas, cada una de ellas se midió en una imagen individual de ecografía en diferentes ubicaciones de la arteria carótida común y de la arteria carótida interna. Esto generó un total de 510 imágenes ecográficas. Por su parte, el conjunto de datos de Zhongnan abarcó 497 sujetos con enfermedad carotídea, con un total de 638 placas individuales. Este conjunto de datos se empleó de manera independiente para evaluar el rendimiento del algoritmo de segmentación. En ambos conjuntos de datos, se estableció como criterio de inclusión la presencia de una placa visible por imagen, con un engrosamiento de la pared vascular superior a 1 mm, medido mediante ultrasonido.

Antes de la implementación del algoritmo, llevaron a cabo una reducción del tamaño de las imágenes de ultrasonido mediante recortes manuales en una región de interés alrededor de cada placa. Las imágenes resultantes de este proceso de recorte junto con las segmentaciones manuales correspondientes se redimensionaron automáticamente a ma-

trices de 96×144 , las cuales se utilizaron como entradas para la red neuronal.

El enfoque implementado en [Zhou et al., 2021] se basó en UNet++, que incorpora tres arquitecturas de redes neuronales de última generación: VGG, ResNet y DenseNet; incluyendo ocho variantes: VGG16, VGG19, ResNet50, ResNet101, ResNet152, DenseNet121, DenseNet169 y DenseNet201. Posteriormente, se desarrolló un codificador que consolidó la salida de las 8 redes neuronales entrenadas.

Los resultados del entrenamiento del conjunto UNet++ utilizando conjuntos de datos compuestos por $n = 33$, 33 y 34 sujetos respectivamente se resumen en los siguientes coeficientes de similitud de Dice (DSC) en términos de media \pm desviación estándar: 83.3 ± 10 para la primera repetición ($n = 33$), 85.3 ± 8.3 para la segunda repetición ($n = 33$), y 85 ± 7.8 para la tercera repetición ($n = 34$). En cuanto al testeado en las imágenes provenientes del Hospital Zhongnan, se obtuvo un coeficiente de similitud de Dice (DSC) con un promedio del 88.6, acompañado de una desviación estándar de ± 6.1 .

Además, en el ámbito de la segmentación de imágenes médicas se destaca la importancia del ensamble de redes neuronales. Un ejemplo destacado es el trabajo de [Thambawita et al., 2021], enfocado en la detección de pólipos en el colon, a través del modelo “DivergentNets” propuesto combina y ensambla las salidas de reconocidos modelos de segmentación como UNet++, FPN, DeepLabv3, DeepLabv3+ y TriUNet (compuesto por tres redes U-Net independientes). Este enfoque de ensamble resulta en máscaras de segmentación médica más generalizables y demostró ser altamente efectivo, siendo el modelo ganador en la Ronda II del desafío de segmentación EndoCV 2021 (<https://endocv2021.grand-challenge.org>).

Los cuadros comparativos 1 y 2 sintetizan información clave sobre los diferentes trabajos relacionados; incluyendo los modelos utilizados, las métricas evaluadas, los datasets utilizados, las dimensiones de las imágenes y la precisión alcanzada.

Las métricas de evaluación planteadas por la literatura incluyen el coeficiente Kappa, Jaccard, DICE y la entropía cruzada binaria. Esta última función normalmente ofrece la desventaja de no ser adecuada para el abordaje de desbalance de clases presente en imágenes médicas, el cual no es un problema en sí mismo sino una característica inherente al desafío enfrentado; ya que dentro de cada imagen ecográfica, el área a detectar como placa es porcentualmente mucho menor al área total de la imagen, en promedio un 4% de la imagen total. Esto significa que un algoritmo que prediga que una imagen no contiene placa en ningún lugar, independientemente de si la contiene o no, logrará una precisión del 96%. Como resultado, el algoritmo tiende a converger hacia mínimos (o máximos) globales de este tipo, generando predicciones incorrectas o no informativas, lo cual no es lo esperado para un algoritmo predictivo en este tipo de problemática, ya que es más relevante poder detectar la presencia de placa que el error porcentual de la imagen completa.

Trabajo	Modelo usado	Métrica	Precisión [DSC]
Loizou (2014)	Contornos activos (Snake)	Kappa, Jaccard	0.80
Miyagawa et al. (2018)	Variantes de U-Net sin conexiones de salto , Variante de U-Net con conexiones de salto	DICE, Jaccard	0.98 ± 0.01
Qian and Yang (2018)	Support Vector Machines, AdaBoost, random forest	DICE	0.81 ± 0.04
Meshram et al. (2020)	U-Net, U-Net dilatada	DICE	0.55 ± 0.19
Jain et al. (2021)	U-Net, UNet+, SegNet, SegNet-Unet	Cross-Entropy, DICE	0.90 ± 0.04
Zhou et al. (2021)	UNet++	DICE	0.85 ± 0.06
Thambawita et al. (2021)	Ensamble de U-Net, UNet++, FPN, DeepLabv3, DeepLabv3+	DICE, Jaccard	0.82 ± 0.04
Li et al. (2021)	Tres U-Nets modificadas	DICE, Tversky, focal loss	0.73
Liapi et al. (2022)	U-Net	DICE, Jaccard	0.73 ± 0.10

Tabla 1: Cuadro comparativo de los distintos trabajos relacionados en términos de modelos investigados, sus métricas y precisión. Las arquitecturas destacadas en negrita mostraron un mejor rendimiento entre las investigadas, cuyos resultados en términos de la métrica DSC son presentados.

Trabajo	Dataset	Dimensiones
Loizou (2014)	Propio, Saint Mary's Hospital, Imperial College of Medicine, Science and Technology, UK (80 imágenes)	768x576
Miyagawa et al. (2018)	Propio, Instituto do Coração, Universidad de São Paulo (1689 imágenes)	192x192
Qian and Yang (2018)	Público, disponible en ResearchGate en el artículo de [Loizou et al., 2007] (80 imágenes)	256x256
Meshram et al. (2020)	Propio, University of Wisconsin-Madison (352 imágenes)	512x512
Jain et al. (2021)	Propio, 970 imágenes	224x224
Zhou et al. (2021)	Propios, SPARC y Hospital Zhongnan (510 y 638 imágenes)	96x144
Thambawita et al. (2021)	Privado, EndoCV2021 dataset (5510 imágenes)	256x256
Li et al. (2021)	Propio, 713 imágenes	-
Liapi et al. (2022)	Propio, 201 imágenes	512x512 (ROI más pequeña)

Tabla 2: Cuadro comparativo de los distintos trabajos relacionados en términos de los datasets utilizados, su disponibilidad y dimensiones de las imágenes.

4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La implementación del trabajo propuesto necesita una serie de fundamentaciones teóricas a fin de establecer las bases para un completo entendimiento de la metodología propuesta. En este sentido, las secciones a seguir irán a discutir conceptos sobre inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, redes convolucionales y métricas de evaluación referente a segmentación de imágenes médicas.

4.1 Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es un campo amplio que se centra en la creación de máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Esto incluye el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la toma de decisiones y más.

El aprendizaje automático o machine learning (ML) es una subcategoría de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos que pueden aprender patrones a partir de datos. Permite que las máquinas mejoren su rendimiento en una tarea específica a medida que reciben más información. Esta aplicación de la IA incluye diversas técnicas, como árboles de decisión, modelos de clasificación, métodos de agrupamiento y redes neuronales, aplicables en diversos contextos [Borchi and Dori, 2023].

El aprendizaje profundo o deep learning (DL) es una subcategoría del ML que se basa en el uso de redes neuronales artificiales profundas. Estas estructuras están compuestas por múltiples capas de unidades de procesamiento interconectadas, imitando el funcionamiento del cerebro humano. La jerarquía de estos conceptos puede verse ilustrada en la Figura 2.

Una de las ventajas sobresalientes del aprendizaje profundo reside en su capacidad para manejar eficientemente datos de alta dimensionalidad, como imágenes. A diferencia de métodos como la regresión lineal y logística, que pueden procesar un gran número de variables de entrada de manera sencilla; y los árboles de decisión, que ofrecen rutas de cálculo más complejas pero solo para una fracción limitada de las posibles combinaciones de entrada, el aprendizaje profundo permite que las variables interactúen de manera

Figura 2: Diferencias entre Inteligencia Artificial, Machine learning y Deep learning. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

compleja a través de rutas de cálculo más largas y complejas. Esto confiere a los modelos de aprendizaje profundo una capacidad expresiva notable, permitiéndoles capturar la complejidad inherente de los datos del mundo real en diversos problemas de aprendizaje [Russell and Norvig, 2020].

4.1.1 Formas de aprendizaje automático

El proceso de aprendizaje automático llevado a cabo por un algoritmo trata de analizar y explorar los datos en búsqueda de patrones ocultos. El tipo de retroalimentación que pueda acompañar a las entradas de un modelo varía dependiendo de la naturaleza de los datos disponibles y la tarea que se desea abordar; determinando así diferentes tipos de aprendizajes, entre los que se destacan Aprendizaje supervisado, Aprendizaje no supervisado y Aprendizaje por refuerzo [Gonzalez and Woods, 2006].

4.1.1.1 Aprendizaje supervisado

En el aprendizaje supervisado, el modelo se familiariza con pares de entrada-salida y adquiere conocimientos sobre una función que relaciona la entrada con la salida correspondiente. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, se proporcionan imágenes junto con etiquetas que indican la clase a la que pertenecen, es decir la salida. El modelo aprende una función, de modo que, al recibir una nueva imagen, es capaz de predecir de manera precisa la etiqueta adecuada. Más formalmente, en el aprendizaje supervisado, la tarea consiste en lo siguiente:

- Se proporciona un conjunto de entrenamiento compuesto por N pares de entrada-salida de ejemplo:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N) \quad (1)$$

donde cada par ha sido generado por una función desconocida $y = f(x)$.

- El objetivo del aprendizaje supervisado es descubrir una función $h(x)$ que se aproxime de manera óptima a la función real $f(x)$.
- La función h se denomina hipótesis y representa una suposición o modelo. La hipótesis h se elige dentro de un espacio de hipótesis H , que comprende todas las posibles funciones que podrían ser consideradas.

4.2 Redes Neuronales Artificiales

Una red neuronal artificial es un modelo computacional que se inspira en las redes neuronales del cerebro. Está conformada por un conjunto de neuronas artificiales conectadas entre sí cuya función es procesar información y aprender patrones de asociación entre las entradas y las salidas, para dar solución a un problema en concreto.

4.2.1 Neurona artificial

El concepto de neurona artificial fue introducido por primera vez por Warren McCulloch y Walter Pitts en su trabajo del año 1943 [McCulloch and Pitts, 1943]. En él, propusieron el primer modelo neuronal moderno, definiendo a la neurona artificial como una unidad de cálculo que intenta imitar el comportamiento de una neurona natural del cerebro humano.

La función de una neurona artificial es recibir entradas, procesarlas y producir una salida, que puede ser transmitida a otras neuronas para un posterior procesamiento o puede representar el resultado final. La Figura 3 ilustra el esquema de las neuronas de McCulloch y Pitts.

En términos matemáticos, este esquema es explicado por el siguiente modelo:

$$y = f\left(\sum_{k=1}^n w_k \cdot x_k + b\right) \quad (2)$$

donde $\{x_1, \dots, x_n\}$ son las entradas (que pueden ser señales de salida de n neuronas anteriores distintas), $\{w_1, \dots, w_n\}$ son los respectivos pesos o ponderaciones, b es un sesgo (constante real), f es la función de activación o transferencia, e y es la salida producida por la neurona.

El valor de cada una de las señales de entrada se multiplican por sus correspondientes **pesos** asociados, antes de ser procesadas por la neurona. Durante el entrenamiento de la red, estos pesos se inicializan de manera aleatoria y se ajustan iterativamente para mejorar el rendimiento del modelo. La red neuronal tiende a asignar mayor peso a aquellas

Figura 3: Representación esquemática de una neurona artificial. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

conexiones que considera más relevantes o influyentes; un peso igual a cero denota que la respectiva conexión en particular no contribuye con información útil. Este proceso de ajuste de pesos permite que la red neuronal aprenda y se adapte a los datos de entrada, mejorando su capacidad para realizar predicciones precisas.

Por su parte, el **sesgo** es un valor constante que no depende de las entradas y se suma al resultado de la combinación lineal de los pesos multiplicados por las respectivas entradas. Su función principal es ajustar la activación de la neurona antes de aplicar una función de activación, influyendo en la facilidad en que una neurona se active o no [Nielsen, 2015].

En cuanto a las **funciones de activación**, son consideradas una parte fundamental de las redes neuronales debido a que determinan cómo la neurona combina las entradas y produce una salida. Normalmente se utilizan funciones de activación que introducen no linealidades en el proceso de cálculo de la neurona, lo que permite a las redes neuronales modelar relaciones y patrones complejos en los datos de entrada.

A continuación se describen brevemente dos de las funciones de activación más usadas:

- **Unidad Lineal Rectificada (ReLU)** $max : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ tal que,

$$f(z) = max(0, z) = \begin{cases} z & : z > 0 \\ 0 & : z \leq 0 \end{cases} \quad (3)$$

La función ReLU imita el comportamiento de la función identidad para valores de entrada positivos, y para los valores negativos, devuelve el valor cero. Es simple y eficiente en términos de cálculo. Se ilustra en la Figura 4.

- **Logística sigmoide** $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ tal que,

Figura 4: Función de activación ReLU. Fuente: Autoría propia.

$$f(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (4)$$

La función de activación sigmoide, también conocida como logística, es una función suave y diferenciable que se utiliza para transformar los valores de entrada a un rango entre 0 y 1, lo que la hace adecuada para representar probabilidades o activaciones de neuronas que deben estar en un intervalo limitado. En el contexto de redes neuronales, la función sigmoide se utiliza comúnmente en la capa de salida para modelar la probabilidad de pertenecer a una determinada clase. Se ilustra en la Figura 5.

Figura 5: Función logística sigmoide. Fuente: Autoría propia.

4.2.2 Fundamentos del Entrenamiento de Redes Neuronales

El proceso de entrenamiento de una red neuronal se compone de dos fases fundamentales. La primera, consiste en la propagación de la información hacia adelante. Esto implica transmitir los datos de entrada desde la primera capa a través de las capas ocultas, hasta generar una salida. Esta señal de salida generada es comparada con la salida deseada para calcular el error a través de funciones de costo.

En la segunda fase, conocida como **retropropagación** (backpropagation), el error calculado se propaga en sentido contrario, partiendo desde la capa de salida, hacia todas las neuronas de las distintas capas ocultas. Un aspecto a resaltar es que las neuronas de las capas ocultas reciben diferentes fracciones del error total, de acuerdo a su contribución al mismo, y a partir de esto los pesos de las conexiones se ajustan de manera adecuada.

La importancia de este proceso iterativo radica en su capacidad de auto adaptar los pesos de las neuronas intermedias para aprender la relación que existe entre un conjunto de patrones dados como ejemplos y sus salidas correspondientes; reduciendo gradualmente el error global de la red neuronal. A continuación se presenta más información acerca de las funciones de costo y el ajuste de los pesos de la red con base en el error calculado a través del Gradiente descendente y los hiperparámetros [Nielsen, 2015].

4.2.2.1 Función de costo

Esta función mide la discrepancia entre el valor real de salida de la red y el deseado para esa determinada entrada. Existen diversas funciones de costo (o pérdida) y la elección de la función adecuada depende de la naturaleza y los requisitos específicos del problema en cuestión. Algunas de las funciones de pérdida son: la función de entropía cruzada, utilizada especialmente en problemas de clasificación para medir la discrepancia entre las salidas predichas y las etiquetas de clase reales; el coeficiente de similitud de DICE y el coeficiente Jacard, ambas utilizadas en problemas de segmentación para evaluar la superposición entre la segmentación predicha y la segmentación de referencia, etc.

A modo de profundizar en la comprensión, se desarrollará la función de costo Error cuadrático medio (MSE, por sus siglas en inglés):

$$C(w, b, x) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n ||y_j - a(w, b, x_j)||^2 \quad (5)$$

C es la función de costo, w denota los pesos de la red, b los sesgos, n es la cantidad total de ejemplos de entrenamiento, y_j es la salida ideal asociada a x , y $a(w, b, x_j)$ es el vector predicción de la red cuando se ingresa la entrada x para la j -ésima entrada de entrenamiento. La suma es sobre todas las entradas de entrenamiento x .

Analizando la función de costo, se deduce que $C(w, b, x)$ toma valores pequeños cuando la discrepancia entre la predicción a y el valor real $y(x)$ es pequeña. Por lo tanto, si el costo disminuye durante el proceso de entrenamiento, significa que los ajustes realizados en los pesos y sesgos están mejorando la capacidad de aproximación del modelo. Por el contrario, si el valor de C aumenta, indica que la predicción se está alejando del valor deseado. Esto es,

$$C(w, b, x) \approx 0 \text{ cuando } f(x_j) \text{ se aproxima a la salida } a(w, b, x_j)$$

$$C(w, b, x) > > 0 \text{ cuando } f(x_j) \text{ no se aproxima a la salida } a(w, b, x_j)$$

4.2.2.2 Gradiente Descendente

Con el objetivo de minimizar la función de costo, se emplea un algoritmo fundamental conocido como “gradiente descendente”. Este algoritmo busca determinar los valores óptimos para los pesos y sesgos de la red neuronal. La idea subyacente es seguir la dirección del gradiente negativo de la función de costo, lo cual implica ajustar los pesos y sesgos en pequeños incrementos a lo largo de múltiples iteraciones permitiendo así que la red neuronal se acerque progresivamente a un estado donde la función de pérdida alcanza su valor mínimo, lo que a su vez se traduce en una mejor aproximación del modelo a los datos de entrenamiento.

La forma de ajustar los pesos y sesgos es mediante pequeñas actualizaciones de la siguiente manera:

$$w \rightarrow w' = w - \eta \cdot \nabla_w C \quad (6)$$

$$b \rightarrow b' = b - \eta \cdot \nabla_b C \quad (7)$$

Donde η es un hiperparámetro positivo ($\eta > 0$) conocido como **tasa de aprendizaje** o learning rate. $\nabla_w C$ y $\nabla_b C$ son los vectores de derivadas parciales de C respecto de w y b , conocidos como vectores gradientes.

$$\nabla_w C = \left(\frac{\partial C}{\partial w_1}, \dots, \frac{\partial C}{\partial w_m} \right)^T \quad (8)$$

$$\nabla_b C = \left(\frac{\partial C}{\partial b_1}, \dots, \frac{\partial C}{\partial b_m} \right)^T \quad (9)$$

Es decir, el algoritmo toma pequeños pasos en la dirección opuesta al gradiente (ya que el vector gradiente indica la dirección de máximo crecimiento), disminuyendo gradualmente el valor de la función hasta alcanzar idealmente un mínimo global (usualmente se logra llegar a un mínimo local).

Es fundamental que η sea lo suficientemente pequeño para asegurar cambios significativos en los pesos y sesgos durante cada iteración (Figura 6 (a)), puesto que un learning rate alto (Figura 6 (c)) puede generar oscilaciones y dificultar la convergencia. Sin embargo, también es crucial evitar que η sea excesivamente pequeño (Figura 6 (b)), ya que esto resultaría en ajustes mínimos y ralentizará significativamente el proceso de descenso del gradiente.

4.2.2.3 Hiperparámetros

Como vimos anteriormente, existen parámetros ajustables que permiten controlar el proceso de entrenamiento de un modelo. Entre ellos podemos mencionar:

- **Tasa de aprendizaje o Learning rate**

Figura 6: Variaciones de la tasa de aprendizaje en la función de costo. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

- **Número de épocas.** Una época se define como una iteración completa durante la cual la red neuronal procesa la totalidad de los ejemplos de entrenamiento. Durante esta fase, se procede a la actualización de los pesos y sesgos por medio de la técnica de retropropagación del error. La cantidad de épocas representa un hiperparámetro esencial que determina la frecuencia con la que se repetirá este ciclo exhaustivo de entrenamiento. Al aumentar el número de épocas, se concede a la red neuronal mayores oportunidades de aprender de los datos, permitiéndole ajustar sus parámetros con mayor precisión.
- **Tamaño de lote o batch size.** Hace referencia a la cantidad de ejemplos de entrenamiento empleados en cada actualización de pesos y sesgos. En lugar de procesar la totalidad del conjunto de datos de manera simultánea, se fragmenta en lotes de menor magnitud. El tamaño de lote incide directamente en la capacidad del modelo para generalizar, en la estabilidad del proceso de entrenamiento y en la carga computacional requerida. En general, tamaños de lote más grandes tienden a proporcionar estimaciones de gradiente más precisa, aunque pueden exigir una mayor capacidad de memoria RAM y podrían presentar limitaciones en términos de generalización. Por el contrario, tamaños de lote más reducidos introducen una mayor variabilidad en las actualizaciones de pesos, lo cual puede contribuir a evitar mínimos locales.
- **Momento (momentum).** Constituye otro caso relevante al añadir inercia a las actualizaciones de pesos, lo que contribuye a evitar oscilaciones en mínimos locales y promueve una optimización más estable.

4.2.3 División del conjunto de datos

La división de datos se realiza debido a que los algoritmos aprenden de los datos con los que los entrenamos. A partir de ellos, intentan encontrar o inferir el patrón que

les permita predecir el resultado para un nuevo caso. Pero para poder determinar si un modelo funciona, necesitaremos probarlo con un conjunto de datos diferente.

Por lo tanto, es una buena práctica dividir el set de datos en tres conjuntos distintos, cada uno con un propósito específico:

1. **Conjunto de entrenamiento o train.** Este conjunto se utiliza para ajustar los parámetros del modelo durante el proceso de entrenamiento.
2. **Conjunto de validación.** El conjunto de validación se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo al final de cada época. Es importante destacar que este conjunto debe contener datos que no hayan sido vistos por el algoritmo durante el entrenamiento. La evaluación en este conjunto proporciona información sobre cómo el modelo generaliza a datos no vistos previamente en cada época o n épocas de entrenamiento, y permite ajustar los hiperparámetros de manera manual si es necesario.
3. **Conjunto de prueba o test.** El conjunto de prueba se utiliza para evaluar el rendimiento *final* del modelo, utilizando los hiperparámetros ajustados en el conjunto de validación. Al igual que el conjunto de validación, este conjunto debe contener datos que no hayan sido utilizados en el entrenamiento, ni tampoco en la validación. El objetivo de este conjunto es obtener una medida objetiva de la capacidad del modelo para generalizar a datos no vistos.

La distinción entre el conjunto de validación y el conjunto de prueba se realiza para evitar cualquier sesgo en la elección de los hiperparámetros y garantizar que el modelo sea realmente generalizable a datos nunca antes vistos.

Una forma común de medir el rendimiento del modelo en cada uno de los conjuntos es mediante el cálculo del error utilizando la función de costo. En general, se espera que el error de entrenamiento sea menor que los errores de validación y prueba, ya que el conjunto de entrenamiento es el único conjunto que ha sido expuesto previamente al algoritmo de aprendizaje.

4.2.4 Overfitting

Un posible problema en el proceso de entrenamiento de una red neuronal es el sobreaprendizaje, también conocido como overfitting. Este sobreajuste, como su nombre lo indica, ocurre cuando un modelo durante su entrenamiento se ajusta demasiado al conjunto de datos de entrenamiento específico, en lugar de generalizar patrones que se aplicarían a datos nuevos y no vistos. En otras palabras, el modelo memoriza el ruido y las variaciones en los datos de entrenamiento en lugar de capturar las relaciones subyacentes que son verdaderamente relevantes para la generalización. Como resultado, el modelo puede mostrar un rendimiento excelente en los datos de entrenamiento, pero su rendimiento se deteriora notablemente en datos de validación [Lin, 2023].

Este fenómeno se ilustra en el siguiente gráfico, donde la curva de aprendizaje a lo largo del tiempo se ajusta perfectamente a los valores que presentan los datos de entrenamiento (Figura 7 (a)), en contraste con un aprendizaje apropiado (Figura 7 (b)).

Figura 7: A la izquierda, overfitting. A la derecha, aprendizaje apropiado. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

Existen diferentes modos de evitar el overfitting. Algunos de ellos se mencionan a continuación.

4.2.4.1 Early-stopping

Early-stopping es un método sencillo y efectivo para evitar el sobreaprendizaje. Consiste en monitorear el desempeño del modelo de forma continua durante el proceso de entrenamiento y detectar el punto en el cual el modelo comienza a sobreajustarse a los datos de entrenamiento.

Una vez que se detecta este punto, se detiene el entrenamiento del modelo y se guardan los parámetros aprendidos hasta ese momento. De esta manera, se logra entrenar el modelo para que el error de validación sea mínimo y, por tanto, su precisión sea máxima, reduciendo así el overfitting.

4.2.4.2 Regularización L2

La regularización L2 en red neuronal convolucional es, muy seguramente, la más utilizada y común dentro del campo del Deep Learning para la generalización de redes. También conocida como “weight decay”, introduce un término adicional en la función de costo [Nielsen, 2015]. Considerando la función de costo original C_0 , y w los pesos o parámetros del modelo, al aplicar la regularización L2, la función se modifica de la siguiente manera:

$$C(W, b) = \frac{1}{n} \sum_i^n C_0(x_i, y_i) + \frac{\lambda}{2n} \sum_w w^2 \quad (10)$$

$$C = C_0 + \frac{\lambda}{2n} \sum_w w^2 \quad (11)$$

Donde C_0 es la función de costo original y el parámetro lambda λ indica qué tanto

queremos imponer esta preferencia. Lo que quiere decir esto es que penalizamos los pesos muy altos o dispares y preferimos que sean todos ellos de magnitudes parecidas. El objetivo es encontrar un equilibrio adecuado entre la simplicidad del modelo y su capacidad para ajustarse a los datos de entrenamiento:

- Si el valor de lambda es demasiado alto, el modelo será simple, pero existe el riesgo de subajuste, lo que significa que el modelo no aprenderá lo suficiente sobre los datos de entrenamiento para hacer predicciones útiles.
- Por el contrario, si el valor de lambda es demasiado bajo, el modelo será más complejo, pero existe el riesgo de sobreajuste, lo que significa que el modelo aprenderá demasiado sobre las particularidades de los datos de entrenamiento y no podrá generalizar adecuadamente cuando se le presenten datos nuevos.

4.2.4.3 *DropOut*

Dropout también es una técnica de regularización, pero no se aplica modificando la función de costo [Nitish Srivastava and Sutskever, 2014]. La esencia del dropout radica en la eliminación temporal y aleatoria (desactivación) de un número determinado de capas neuronales de la red durante el entrenamiento, junto con todas sus conexiones entrantes y salientes, tal como ilustra la Figura 8 (b). Esto se logra mediante un factor p que indica la fracción de conexiones que se mantendrá durante esa instancia de entrenamiento. En cada iteración, las neuronas se igualan a cero, es decir que se desactivan, con una probabilidad de $1 - p$, lo que significa que no contribuyen ni a la propagación hacia adelante ni a la propagación hacia atrás en esa iteración en particular.

Figura 8: A la izquierda, red neuronal multicapa estándar. A la derecha, red neuronal con Dropout. Fuente: [Nitish Srivastava and Sutskever, 2014].

El efecto clave del dropout es que, al desactivar algunas neuronas en cada iteración, se está entrenando efectivamente un modelo diferente en cada paso, ya que se utiliza solo un subconjunto de las neuronas disponibles. Esto hace que las neuronas sean menos sensibles a las activaciones de otras neuronas específicas, promoviendo una representación más robusta.

Es importante destacar que durante las fases de validación y prueba, el valor de p se establece en 1, es decir, todas las neuronas están activadas, ya que en este contexto no se necesita el efecto del dropout y se busca obtener predicciones más precisas.

4.2.4.4 Aumentación de datos

Cuando el tamaño de los datos de entrenamiento es pequeño, la red tiende a tener un mayor control sobre estos, es decir, a caer en un sobreajuste. Por lo tanto, una estrategia efectiva para mejorar la capacidad de generalización de un modelo de aprendizaje automático es aumentar la cantidad de datos de entrenamiento. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos conjuntos de datos son inherentemente limitados en tamaño; de este modo una posible solución es realizar una *expansión artificial* del dataset, mediante técnicas de procesamiento de imágenes. Entre ellas se encuentran las rotaciones, los flips, las traslaciones, entre otras; siempre y cuando sean acordes al contexto específico del problema. Por ejemplo, en un problema como el que se está abordando, relacionado con placas de ateromas en imágenes de ultrasonido en modo B, rotarlas ± 90 grados no sería relevante, ya que en un entorno clínico real, es poco probable encontrar imágenes de ese tipo.

4.3 Redes Neuronales Convolucionales

Inspiradas en la organización y funcionamiento del sistema visual biológico de los seres humanos, las Redes Neuronales Convolucionales (Convolutional Neural Networks o CNNs) imitan la especialización neuronal para detectar patrones locales y, a medida que avanzan en las capas, combinan esta información para identificar patrones más complejos [McDermott, 2023]. Como muestra la Figura 9, las CNNs se construyen a partir de diferentes tipos de capas, cada una con una función específica.

Figura 9: Representación gráfica de arquitectura de una CNN. El diagrama característico incluye capa convolucional, capa de activación, capa de pooling y capa completamente conectada [McDermott, 2023].

A continuación se exploran los procesos y capas características que conforman las redes convolucionales.

4.3.0.1 Capa convolucional

La convolución es un tipo especializado de operación lineal que da nombre a este tipo de redes y se emplea en cada capa convolucional para procesar la entrada. Esto implica un deslizamiento sucesivo de un filtro sobre la imagen de entrada. En cada desplazamiento, el filtro realiza una multiplicación elemento por elemento con la región correspondiente de la imagen y suma los resultados, generando un valor en una nueva matriz llamada “mapa de características” o “feature map”. Esto permite que la red aprenda características locales como bordes, texturas y patrones simples en la imagen (para consultar más información detallada sobre convolución, imágenes digitales y su procesamiento, ver el Apéndice de este trabajo).

La salida en una posición específica (x, y) de un filtro en una capa convolucional se calcula mediante la Ecuación 25. Para ilustrar este proceso, en la Figura 10 se muestra cómo se aplica la operación de convolución a una entrada f de 6×6 utilizando un filtro w de 3×3 .

Figura 10: Ejemplo de convolución 2D. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

El kernel se desplaza a lo largo de la imagen siguiendo un movimiento de izquierda a derecha y de arriba a abajo, al igual que nuestra forma de lectura. Para cuantificar el desplazamiento entre una aplicación del kernel y la siguiente tenemos el concepto de **strides**. Mediante él, podemos modelizar el número de píxeles que se debe mover el kernel en cada desplazamiento que realice, tanto en la dirección horizontal como en la vertical. Si no se indica lo contrario, el stride empleado es el $(1, 1)$ lo que significa que en cada desplazamiento ya sea horizontal o vertical, el núcleo avanzará un píxel. En el caso de que el stride sea $(2, 1)$, el núcleo debe desplazarse dos píxeles en cada movimiento horizontal y uno por cada desplazamiento vertical. Hay tres ideas que subyacen la importancia de las capas convolucionales y que las distinguen de las capas densas:

1. **Interacciones dispersas.** Una capa densa de una red neuronal utiliza parámetros

únicos para cada elemento de las matrices input, por lo que una neurona contiene tantos parámetros como elementos provengan de la matriz input. En cambio, en una capa convolucional, el filtro w de parámetros es una matriz de menor dimensión que la imagen de entrada, por lo que un filtro no recibe información de todos los elementos de la matriz input, reduciendo así el número de operaciones y por ende el número de parámetros a estimar, produciendo un efecto de regularización en el aprendizaje [Fuentes, 2020].

2. **Parámetros replicados.** Se utilizan los mismos parámetros (pesos) en diferentes neuronas donde las entradas están conectadas a otras regiones de la imagen, lo que significa que se aprende un conjunto de parámetros en lugar de parámetros separados para cada ubicación [López, 2020].
3. **Traslaciones equivariantes.** Indica que la red es invariante a las traslaciones en la entrada, lo que significa que si se desplaza la entrada, la salida experimenta el mismo desplazamiento debido al uso compartido de parámetros. No obstante, esta propiedad no se aplica a otras transformaciones como la rotación o el escalado [Goodfellow et al., 2016].

4.3.0.2 *Capa de Activación*

Después de la capa convolucional, se aplica una función de activación a la salida de cada neurona en la capa, introduciendo una no-linealidad en la red. Una función comúnmente utilizada es ReLU, que establece todos los valores negativos en cero y mantiene los valores positivos sin cambios.

La capa ReLU determinará si una neurona se “activará” dados los datos de entrada. Esta activación indica si los filtros de la capa de convolución han detectado una característica visual. En esta capa las dimensiones del volumen no se modifican.

4.3.0.3 *Capa de pooling*

El submuestreo de características es fundamental para el correcto funcionamiento de las CNN, ya que permite dotar a la red neuronal de la capacidad suficiente como para clasificar imágenes correctamente sin importar que existan variaciones en las posiciones de los objetos en la imagen. Esto quiere decir que la clasificación se centrará en detectar la presencia o ausencia de ciertas características, sin importar su localización.

Asimismo, la aplicación del pooling aporta a las CNN una capacidad de invarianza frente a ciertas distorsiones del conjunto de entrada, como las rotaciones o los escalados, algo que no se consigue a través de la convolución. La reducción de características se lleva a cabo combinando las salidas de los grupos de neuronas de una capa en una sola. Se suelen utilizar grupos pequeños en mosaicos, como por ejemplo 2x2. Los dos tipos de pooling más populares son:

- **Average pooling:** sustituye el mosaico por la media estadística de sus celdas.

Figura 11: Ejemplo de average pooling con mosaico 2x2. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

- **Max pooling:** igual que el anterior, pero la operación empleada es el cálculo del máximo en vez de la media.

Figura 12: Ejemplo de max pooling con mosaico 2x2. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

La elección de uno u otro tipo depende del objetivo que se persigue y del conjunto de datos con el que se va a trabajar. Ambos proporcionan buenos resultados en situaciones genéricas pero, en función del problema, será más apropiado el uso de un tipo frente al otro.

4.3.0.4 Capa Completamente Conectada (Fully Connected Layer)

En la parte final de la CNN, se utilizan una o más capas completamente conectadas. Cada neurona en una capa completamente conectada está conectada a todas las neuronas de la capa anterior.

Estas capas se utilizan para combinar las características aprendidas en las capas anteriores y realizar la clasificación final o regresión. Son responsables de tomar decisiones basadas en la información aprendida por la red. Cada conexión entre neuronas en las capas completamente conectadas tiene pesos que se ajustan durante el entrenamiento.

4.3.1 Modelo de red U-Net

El modelo de red U-Net fue desarrollado por Olaf Ronneberger, Philipp Fischer y Thomas Brox en el año 2015, como mejora a las soluciones existentes en los problemas de segmentación de imágenes en el ámbito de la biomedicina [Olaf Ronneberger and Brox, 2015]. Las redes U-Net tienen la capacidad de combinar información espacial de alto nivel con detalles de bajo nivel mediante sus conexiones en forma de “U”. A continuación se describe la estructura general de estas redes, basándose en la implementación realizada por sus autores, y se presenta su arquitectura en la Figura 13.

- **Encoder o Ruta de contracción:** Esta parte, correspondiente a la sección izquierda de la Figura 13, está diseñada para extraer características relevantes de la imagen de entrada.

Cada capa de esta ruta está compuesta por dos operaciones convolucionales seguidas de la función de activación ReLU. Para avanzar a la siguiente capa, se realiza una operación de pooling. En este caso particular, el número de canales se duplica y las dimensiones de entrada se dividen a la mitad debido al uso de un kernel 2×2 . A medida que avanza en la jerarquía de capas se reduce la resolución espacial, pero aumenta la cantidad de características aprendidas, permitiendo a la red aprender características de mayor nivel y representaciones abstractas.

- **Cuello de botella:** Actúa como un enlace entre el encoder y el decoder. Las convoluciones se realizan de igual manera, pero la salida obtenida no es sometida a un proceso de pooling. En su lugar, se sustituye este proceso por uno de upsampling, que permite contar con un mayor número de canales para la siguiente capa. En el escenario planteado, se utiliza una convolución transpuesta 2×2 para este proceso, por lo que el número de canales se ve reducido a la mitad para el siguiente nivel, mientras que las dimensiones duplican su valor. Se encuentra ubicado en la parte inferior de la Figura 13.
- **Decoder o Ruta de expansión:** Esta ruta, correspondiente a la sección derecha de la imagen 13, toma como entrada la salida del cuello de botella después del upsampling y, en cada nivel, se realizan las mismas operaciones que se dan en los niveles respectivos de la ruta de contracción. La única diferencia es el uso del upsampling en lugar del pooling, lo que provoca que los datos de entrada dupliquen sus dimensiones, a la vez que se ve reducido a la mitad el número de sus canales. De esta manera, a medida que la red avanza hacia las capas de “decoder”, la resolución espacial aumenta.

Además, como puede verse en la Figura 13, se utiliza la información obtenida en los diversos niveles de la ruta de contracción en las entradas correspondientes a la

ruta de expansión, lo que favorece que la red mejore su precisión.

De esta forma, dada una imagen de entrada esta se ve sometida a un proceso de extracción de características, en la que cada vez se utiliza un contexto de menor tamaño. Finalizada esta extracción de características, se lleva a cabo un proceso de reconstrucción de la imagen original por medio de las características extraídas. Mediante el upsampling es posible reorganizar la información recopilada para ir generando la imagen final.

Figura 13: Arquitectura de red U-Net compuesta por encoder, cuello de botella y decoder. Fuente: <https://lmb.informatik.uni-freiburg.de>.

Es posible ensamblar una red U-Net utilizando encoders previamente entrenados. Esto es clave en la implementación del concepto de **transfer learning**, técnica comprendida y muy utilizada en el campo del aprendizaje profundo (*Deep Learning* - DL), en donde se realiza una transmisión de aprendizaje como su nombre lo indica. Esto es, tomar modelos previamente entrenados con un conjunto de datos para tareas específicas, y aprovechar el conocimiento aprendido para su aplicación en una tarea diferente. Existen tres arquitecturas muy utilizadas para la implementación del encoder: VGG16, ResNet50 y ResNet152.

4.3.1.1 U-Net con VGG16

El modelo VGG16 (Visual Geometry Group 16) disponible en la librería Keras, como se muestra en la Figura 14, está formada por 13 capas convolucionales, 5 capas de *Max Pooling* y 3 capas de neuronas totalmente conectadas.

Figura 14: Arquitectura de red VGG 16. Fuente: [McDermott, 2023].

4.3.1.2 U-Net modificada con transfer learning del modelo ResNet

Introducidas por [Kaiming He and Sun, 2016], las redes residuales, comúnmente abreviadas como ResNet, son un tipo específico de red neuronal convolucional que aborda la problemática de desvanecimiento de gradiente, un fenómeno común en el entrenamiento de redes neuronales profundas [Mukherjee, 2023].

El “desvanecimiento del gradiente” o *Vanishing Gradient* se refiere a la disminución gradual de los gradientes a medida que se propagan hacia atrás a través de las capas profundas de la red. Cuando los gradientes se vuelven demasiado pequeños, las capas anteriores apenas actualizan sus pesos durante el entrenamiento, lo que resulta en un aprendizaje lento o incluso nulo en algunas capas. Esto conduce a una disminución en la eficiencia de la red para capturar y representar patrones complejos en los datos.

En una ResNet, los bloques residuales son la clave para abordar este problema. Estos bloques consisten en dos rutas paralelas, la ruta principal y la ruta de salto o skip connection que permiten que la información pase directamente de una capa a otra sin pasar por varias capas intermedias. Por lo tanto, en lugar de aprender directamente la función de mapeo de entrada a salida, estos bloques se centran en aprender la diferencia entre la representación de entrada y la deseada, denominada “residual”. El bloque residual trabaja para ajustar esta diferencia hacia cero, expresándolo matemáticamente de la siguiente manera:

Figura 15: Representación de bloque residual. Fuente: [Kaiming He and Sun, 2016].

$F(x)$ representa la función de mapeo deseada, x es la entrada al bloque residual y $H(x)$ es la función de mapeo que el bloque residual aprende a ajustar, acercándola lo más posible a $F(x) - x$, es decir, a cero.

Cuando la función de mapeo $H(x)$ se acerca a cero, los gradientes pueden propagarse a través de la conexión residual sin disminuir significativamente en magnitud.

Particularmente, la arquitectura **ResNet-50**, mostrada en la Figura 16, se compone de 50 capas y se organiza en etapas, con bloques residuales como su característica central. Cada etapa tiene varios bloques residuales, y cada bloque residual tiene una estructura que incluye un bloque de convolución seguido de bloques de identidad o conexiones de salto. Adicionalmente, utiliza capas de agrupación (max pooling y average pooling) para reducir las dimensiones espaciales de las representaciones y capas totalmente conectadas (FC) al final para la clasificación.

Figura 16: Arquitectura de red ResNet 50. Fuente: [Mukherjee, 2023].

Por su parte, la **ResNet-152**, es otra variante de este tipo de arquitectura, pero aún más profunda, con un total de 152 capas apiladas. Ambas arquitecturas siguen una estructura similar en términos de bloques residuales, capas de agrupación y capas completamente conectadas. Sin embargo, ResNet152 tiene más bloques residuales, lo que le permite aprender representaciones más profundas y complejas de las imágenes.

Ambos modelos se encuentran disponibles en la biblioteca Keras y han sido pre-entrenados utilizando el conjunto de datos de ImageNet.

Al igual que en el caso de la arquitectura VGG, se concatena cada capa de decodificación de la arquitectura U-Net con la capa correspondiente del modelo pre-entrenado ResNet50 o ResNet 152, obteniendo como salida una máscara binaria con la ubicación de las placas de aterosclerosis en la imagen.

4.4 Modelo de ensamble de múltiples redes neuronales

Un modelo de ensamble de múltiples redes neuronales, también conocido como ensamble de redes neuronales, es una estrategia de aprendizaje automático diseñada para mejorar el rendimiento y la robustez del modelo final mediante la combinación de las predicciones de varias redes neuronales individuales. En la imagen 17 podemos ver un

diagrama en bloques que clarifica las etapas de la arquitectura propuesta.

El objetivo principal de este ensamble es capitalizar la diversidad inherente entre las redes neuronales, lo que conduce a una reducción en el error general y una mejora en la capacidad de generalización del modelo [Borchi and Dori, 2023]. Las salidas de las múltiples redes neuronales se combinan de acuerdo a alguna función, por ejemplo una función de ensamble por votación. Esta técnica se basa en la idea de que el resultado más preciso se obtiene al contar los votos de los modelos individuales.

Figura 17: Diagrama de bloques que representa las partes de una arquitectura de ensamble. Fuente: Autoría propia.

4.5 Métricas de evaluación de la Segmentación

A continuación se presentan las métricas más utilizadas como función de costo de las redes neuronales y para evaluar su desempeño.

4.5.1 Binary Cross Entropy (Entropía Cruzada Binaria)

Diseñada exclusivamente para problemas de clasificación binaria, su expresión matemática está dada por:

$$L_{BCE} = - \sum_{i=1}^n [Y_i \times \log P_i + (1 - Y_i) \times \log (1 - P_i)] \quad (12)$$

Donde L_{BCE} es el valor de la función de pérdida, Y es el valor real (0 o 1) de la clase y P es la probabilidad predicha por el modelo de que el ejemplo pertenezca a la clase positiva [Leikin, 2023].

4.5.2 Coeficiente de Similitud de DICE

Se expresa matemáticamente como:

$$DSC = \frac{2 \times |A \cap B|}{|A| + |B|} \quad (13)$$

Donde A y B representan la segmentación predicha y la segmentación real respectivamente y $|A \cap B|$ es el tamaño de la intersección entre los conjuntos A y B , es decir, el número de píxeles en común entre las dos máscaras. De esta manera el coeficiente DICE evalúa la similitud entre ellas, variando de 0 a 1; donde 0 indica que no hay superposición entre las dos máscaras y 1 indica una superposición perfecta entre las máscaras de predicción y referencia. Cuanto más cercano a 1 sea el valor, mejor será la segmentación en términos de similitud con el ground truth. Sin embargo, es importante destacar que, en la optimización de la función de costo, se busca minimizar dicha función. Dado que el objetivo es aumentar el valor del coeficiente DICE en lugar de disminuirlo, la función de costo se formula de la siguiente manera:

$$C = 1 - DSC \quad (14)$$

4.5.3 Coeficiente de Jaccard

Su expresión matemática está dada por la siguiente ecuación:

$$Jaccard(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (15)$$

Este coeficiente, también conocido como el Índice de Similitud de Jaccard, es una medida que evalúa la similitud entre dos conjuntos de datos, al calcular la proporción de elementos comunes entre ellos (intersección) en relación con la cantidad total de elementos en ambos conjuntos (unión). Se aplica para medir la concordancia entre las áreas identificadas por la red neuronal y las áreas de referencia en el conjunto de datos, brindando el grado de superposición.

El resultado del coeficiente de Jaccard varía entre 0 y 1; donde 0 indica que no hay superposición entre los conjuntos y 1 indica una superposición completa, es decir, los conjuntos son idénticos. Un valor más alto indica una mayor similitud entre los conjuntos evaluados. Esta métrica es ampliamente utilizada en la evaluación de algoritmos de segmentación, detección de objetos y en problemas de evaluación de conjuntos en general [Sobrino, 2023].

Notar que si bien las medidas DICE y Jaccard miden esencialmente el concepto de acople y superposición, no son comparables directamente ya que el coeficiente de DICE es mayor al coeficiente de Jaccard para una misma superposición.

Part II

METODOLOGÍA

5 MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo del presente trabajo constó de las siguientes etapas fundamentales: adquisición de los datos, procesamiento de las imágenes médicas obtenidas, entrenamiento de las redes neuronales y cálculo del área de la placa de ateroma segmentada.

5.1 Adquisición de datos

En el presente apartado se especifican todas las actividades relacionadas con el objetivo específico N° 1 del proyecto: **la generación del conjunto de datos con el cual se entrenará a los modelos**. Los doctores Hernan Pérez y Matías Garribia realizaron estudios durante un período de seis meses en el año 2023 en el Centro Privado Agustín Tosco (Córdoba, Argentina), en el marco de un subsidio y convenio entre la Fundación Sadosky y la empresa EIRA Software Médico. Ambos doctores son especialistas en la tarea de detección y delimitación manual de placas de ateromas; y llevaron a cabo los estudios obteniendo imágenes ecográficas longitudinales en modo B en la región del cuello, extendiéndose desde su base hasta la bifurcación carotídea. La Figura 18 ilustra el procedimiento médico.

Figura 18: Técnica ecográfica carotídea. Fuente: <https://ssl.adam.com>.

Se incluyeron pacientes de diferentes edades y géneros que presentaran aterosclerosis en diversos grados de severidad: leve, moderada o severa. El criterio de inclusión abarcó tanto imágenes sin placas como imágenes con placas que mostraban un engrosamiento de la pared vascular superior a 1 mm. Los médicos proporcionaron tanto imágenes sin placas como imágenes con placas, siendo estas últimas acompañadas por su par de referencia. Cada imagen con una o más placas tiene asociadas una o más imágenes análogas que contienen la demarcación de las placas presentes. Se define como imagen “cruda” aquella que presenta una o más placas de ateromas sin estar demarcadas, y como imagen “etiquetada” aquella réplica de la imagen cruda en la que se ha llevado a cabo la delimitación del perímetro de la placa, como se puede observar en las Figuras 19 y 20.

Figura 19: Imagen cruda de una placa de ateroma

Es relevante señalar que se utilizaron dos equipos de ultrasonido de marcas diferentes, Esaote y Vinno, de los cuales se obtuvieron 26 pares de imágenes útiles en formato DICOM y 515 pares PNG, respectivamente. De esta manera se logró una consolidación de la base de datos del proyecto de 541 pares de imágenes, con ciertas características a considerar previamente a ser procesadas. El tamaño de las imágenes originales DICOM y PNG son 800x600 y 1200x900 respectivamente. Dentro de esta colección, se identificaron 201 pares de imágenes que representan casos sin placa de ateroma, junto con 340

Figura 20: Imagen etiquetada de una placa de ateroma

pares que muestran la presencia de placa de ateroma. En la Figura 21 podemos visualizar las proporciones de la cantidad de imágenes con y sin placa con respecto al total de imágenes de la base de datos obtenida.

El etiquetado del conjunto de imágenes DICOM se llevó a cabo utilizando un trazo discontinuo compuesto por pequeñas líneas de color verde. En contraste, las imágenes en formato PNG fueron etiquetadas con una línea de puntos de color amarillo. Además, ambos grupos de imágenes presentaban marcas adicionales, como cruces, símbolos, números y siglas, correspondientes a leyendas identificatorias de la sección de la arteria observada, el espesor de la pared del vaso y otros aspectos relevantes para el médico durante el estudio. No obstante, estas notaciones resultaban insignificantes para nuestro objetivo e incluso representaban artefactos indeseados para la entrada de la red neuronal que debieron ser removidos con técnicas de preprocesamiento y restauración de imágenes adaptadas.

Cabe destacar que las imágenes fueron tomadas a diferentes escalas (o profundidad), esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja de tener un algoritmo entrenado a diferentes escalas es que ampliamos el dominio de predicción. La desventaja es que el cálculo del área de la placa en mm^2 necesita la información de la resolución del pixel, y en las imágenes PNG la escala y la resolución correspondiente de las imágenes no viene provista

Figura 21: Gráfico circular que representa las proporciones de la cantidad de imágenes con y sin placa de ateroma en nuestra base de datos.

en la metadata de los archivos. Sin embargo esto no impide poder entrenar los algoritmos para detectar la placa y prescindir de la resolución en la que fue guardada la imagen.

5.2 Preprocesado

Es esencial destacar que la etapa de curación y preprocesamiento de imágenes fue un esfuerzo colaborativo en el que contribuyeron Trinidad Dori y Nahuel Borchí. Su trabajo, presentado como tesis de grado [Borchí and Dori, 2023], fue referenciado en varias instancias dentro de este informe. Esta colaboración permitió una integración eficiente de conocimientos y esfuerzos, evitando la duplicidad de tareas y asegurando la optimización en la ejecución de las labores relacionadas con el tratamiento inicial de las imágenes. Las subsecciones que siguen abordan las distintas metodologías para el curado de imágenes crudas (Figura 19) y etiquetadas (Figura 20).

5.2.1 Curado de imágenes crudas

Inicialmente, las imágenes estaban representadas en un espacio de colores RGB; sin embargo, para nuestro propósito, mantener tres canales de información resultaba innecesario e incluso redundante; ya que todos los píxeles comparten el mismo valor de intensidad en cada uno de los canales, *a excepción de aquellos que pertenecían a la región de las leyendas añadidas por el equipo o las anotaciones del usuario*. Por consiguiente, las imágenes fueron convertidas en monocromáticas. Se realizaron recortes centrales de las imágenes de 800x800 píxeles, con el objetivo de preservar la porción correspondiente al estudio ecográfico en sí. Estos recortes se identificaron como la región de interés (ROI, por su siglas en inglés).

Un aspecto fundamental de abordar fue la eliminación de los artefactos presentes en la ROI, correspondientes a las anotaciones del especialista durante el estudio. Tras conside-

rar diferentes técnicas de suavizado y con el objetivo de obtener una restauración exitosa, de tal modo que el resultado sea lo más cercano posible a la imagen no degradada; se optó por la implementación de un algoritmo de *suavizado localizado*. A continuación se explica brevemente este proceso.

Para la detección de estos artefactos, se obtuvo la imagen etiqueta (compuesta por los píxeles pertenecientes a las leyendas) haciendo la diferencia entre el canal verde y el rojo. Se computó la binarización de dicha imagen y se identificaron píxeles cuyos valores de intensidad eran máximos (255, teniendo en cuenta el tipo de dato Uint8). En la imagen monocroma (la cual nos interesaba restaurar), se identificaron los píxeles de la imagen etiqueta binarizada y se les asignó el valor cero, de modo que no aporten valor a la sumatoria de vecinos realizada posteriormente con la aplicación de un kernel 5x5. El resultado de dicha suma fue dividido por la cantidad de vecinos que no formaban parte del artefacto; en otras palabras se realizó un promedio ponderado de píxeles vecinos no afectados por la marca. Con el reemplazo de los píxeles originales considerados ruidos, por estos nuevos ya suavizados, se logró su atenuación (Figura 22).

Figura 22: Imagen cruda luego del suavizado

5.2.2 Curado de imágenes etiquetadas

Las imágenes etiquetadas también estaban representadas en el espacio de colores RGB, y al igual que las imágenes crudas, mantener tres canales de información no era necesario. Con el objetivo de obtener una imagen que mostrara exclusivamente el perímetro de la placa delimitado por el médico, y considerando que el trazo utilizado era de color amarillo, se llevó a cabo una operación de resta entre el canal verde y el canal rojo. Posteriormente, esta etiqueta fue binarizada mediante el método OTSU y recortada respetando el tamaño de sus pares, es decir 800 x 800 píxeles.

De manera análoga al suavizado de las imágenes crudas para la eliminación de ruidos indeseados, en esta tanda de imágenes, se procedió a dividir los artefactos en dos grupos para abordar la restauración:

1. **Marcas introducidas por el ecógrafo:** artefactos cuya ubicación espacial coincidía en todas las imágenes, pero cuya forma presentaba ligeras diferencias (Figura 24).
2. **Anotaciones del especialista:** items que compartían exactamente la misma forma en todas las imágenes, pero su ubicación en el plano era variable (Figura 25).

En la Figura 23 podemos observar las dos categorías de marcas presentes en las imágenes.

Para las marcas introducidas por el ecógrafo, se determinó su ubicación fija aproximada dentro de la región de interés, se accedió de manera directa y simplemente sus píxeles fueron cambiados a valor cero para su eliminación, debido a que no interferían en la delimitación del área de placa.

Sin embargo, en el caso de las anotaciones del especialista (presentes sobre el demarcado de las placas), la metodología aplicada anteriormente no era viable o resultaba demasiado ineficiente; razón por la cual se implementaron una serie de acciones sucesivas.

En un primer paso, las diferentes posibles variantes de anotaciones realizadas por el médico fueron identificadas manualmente una por una y extraídas como fragmentos de las imágenes a mejorar, proceso al que coloquialmente llamamos *obtención de templates*.

En un segundo paso, se hizo la búsqueda de los objetos asociados a los templates a través de la función en python *template matching* e iteraciones sobre cada una de las imágenes etiquetadas. El *template matching* devuelve un mapa de probabilidades representado por zonas de intensidad de brillo variable, dependiendo la similitud encontrada por el algoritmo con el template dado. En este caso, la zona más brillante representa una probabilidad mayor de coincidencia y a la que posteriormente se aplicó un proceso de eliminación. Para el caso de las cruces, que estaban presentes en múltiples regiones de la imagen, se estableció un umbral de coincidencia. Las regiones encontradas que superaban este umbral fueron guardadas en un vector de coordenadas para posteriormente ser eliminadas en un solo paso. Figura 26 ilustra la aplicación de la metodología propuesta.

Figura 23: Artefactos presentes en las imágenes

A la hora de la eliminación de los artefactos, se siguieron dos abordajes con el objetivo de no perder información relevante. Las cruces, que se encontraban sobre la línea de puntos correspondiente a la delimitación de la placa, fueron reemplazadas por un punto blanco central con el objetivo de mantener la continuidad del demarcado. Por otro lado, las anotaciones restantes se cambiaron simplemente a color negro, ya que no interferían con la placa.

Cada imagen con formato PNG fue provista junto con un archivo de metadatos asociado con extensión “.xml” con informaciones sobre cuáles de los “templates” serían buscados y fueron encontrados por la función de *template matching* en cada imagen. En resumen, para cada imagen recorrida, se extrajo de su archivo.xml correspondiente, el artefacto a borrar. Con esta información, la función *template matching* encontró la correspondencia en la imagen etiqueta y si se trataba de una x, la misma fue reemplazada por un punto en su posición central. De lo contrario, se eliminó toda la zona, al igual que en aquellos que se encontraban en una posición fija de la imagen, es decir el primer grupo de artefactos.

Es importante resaltar que, para las imágenes que no presentaban placas, se crearon etiquetas en forma de imágenes completamente negras con dimensiones idénticas, con el

Figura 24: Artefactos pertenecientes a las marcas introducidas por el ecógrafo

Figura 25: Artefactos pertenecientes a las anotaciones del especialista

propósito de lograr una segmentación que indicara la ausencia de placa.

5.2.3 Segmentación

Como se ha comentado en secciones anteriores, la segmentación es un procedimiento de clasificación por píxel, que asigna una categoría a cada píxel de la imagen analizada, mediante un valor entero. Hasta este punto, la delimitación de las placas de ateroma, estaba representada por una línea de puntos (Figura 27 izquierda). Con el objetivo de obtener dos categorías diferentes “presencia de placa” o “ausencia de placa”; es decir, realizar una segmentación binaria, se aplicaron una serie de procesos para unir los puntos a través de un trazo continuo de la delimitación y rellenar el área encerrada.

Teniendo en cuenta la morfología de la placa y la distancia que separaba cada uno de los puntos que la delimitaban; se creó un kernel elíptico de 41x41 para las operaciones de erosión y dilatación subsiguientes. En primera instancia, se aplicó una única iteración de dilatación a la imagen binarizada utilizando el kernel previamente definido, con el objetivo de expandir el trazo de la delimitación y de esta manera lograr la conexión de las regiones de píxeles.

Una vez obtenidos los contornos de la imagen dilatada, procedimos a encontrarlos utilizando la función *cv2.findContours*. Posteriormente, rellenamos estas regiones con un valor de píxel 255 (blanco) mediante la función *cv2.drawContours*, lo que nos permitió obtener áreas completas que representan la presencia de placa en la imagen. Finalmente, para contrarrestar los píxeles añadidos por la operación de dilatación, que representan un aumento indeseado en el área de la placa de ateroma; se aplicó una operación de erosión, haciendo uso del mismo kernel y realizando una sola iteración.

Figura 26: A la izquierda, imagen del estudio con anotaciones. A la derecha, mapa de posibilidades de template matching

Figura 27: A la izquierda, la imagen binaria con delimitación del área de placa en línea de puntos. A la derecha, la segmentación binaria de la placa

Con el fin de evaluar la calidad de la imagen etiqueta creada (Figura 27 derecha) y entendiendo la importancia de mantener tanto la morfología como el área de la placa segmentada, se generó una imagen de superposición en formato RGB. En esta imagen (Figura 28), uno de los canales correspondía a la delimitación original proporcionada por el médico (línea de puntos de color azul), mientras que el otro canal pertenecía a la imagen resultante del proceso de segmentación (placa de color rojo).

La comparación manual de ambas imágenes fue exitosa. No obstante, durante el análisis de cada imagen superpuesta, surgieron tres principales problemas a resolver para mejorar la calidad de nuestra segmentación. A continuación, se exponen dichos inconvenientes y los abordajes para su solución.

1. **Falta de continuidad entre dos puntos**, es decir, una distancia entre dos puntos consecutivos superior a las restantes, lo que resultó en una reducción del área de la placa y una distorsión de su morfología. Este problema se abordó mediante la introducción de píxeles interactivos a la imagen etiqueta: se desarrolló una ventana emergente con la imagen, donde se seleccionaba una cantidad arbitraria de coordenadas, pertenecientes a los puntos faltantes del demarcado. Posteriormente, se

Figura 28: Recorte de la imagen de superposición entre imagen etiquetada original e imagen segmentada.

han incorporado círculos de valor 1 con un radio de un píxel en las ubicaciones señaladas (ver Figura 29).

2. **Unión errónea de segmentos.** En contraposición a la dificultad previa, en la Figura 30 se ilustra cómo dos segmentos de una misma placa o de placas independientes se unieron de forma incorrecta debido a una proximidad excesiva de píxeles. Para este caso, se utilizó la ventana emergente para delimitar manualmente los píxeles pertenecientes a la región que se deseaba eliminar. Dichos píxeles fueron luego fueron dilatados para lograr su conexión, se encontraron los contornos y se rellenaron. Luego de erosionar la nueva área delimitada manualmente, el último paso consistió en realizar una operación de sustracción píxel a píxel entre la imagen auxiliar y la imagen superpuesta.
3. **Ruidos de naturaleza diversa.** Estos ruidos engloban tanto las imperfecciones generales como los píxeles residuales que persisten después de la aplicación de la operación de template matching, así como aquellos que pertenecen a los bordes de las imágenes. Con la utilización de la función “label” proporcionada por la biblioteca “scipy.ndimage”, se logró identificar y etiquetar las diferentes regiones presentes en la imagen. Con la ayuda de la función “np.bincount”, se obtuvo el tamaño de cada una de estas regiones. A continuación, se ejecutó un proceso de filtrado, donde se identificaron y excluyeron todos aquellos píxeles que formaban parte de regiones que no representaban la de mayor tamaño. Esta región predominante se corresponde con la placa de ateroma en la imagen, por lo que el resultado de esta operación es la eliminación efectiva del ruido (Figura 31).

Por lo tanto, como resultado de esta etapa de curado de datos, se logró un par de imágenes de tamaño 800 x 800 píxeles con la información relevante de entrada y salida esperada del algoritmo. A modo de ejemplo se muestra en la Figura 32.

Figura 29: Proceso interactivo de introducción de puntos

Figura 30: Remoción de área incorrecta en la imagen

Figura 31: Imagen con ruido residual

Figura 32: A la izquierda, una imagen monocroma 800x800 entrada de la red. A la derecha, su respectiva máscara, una imagen binaria 800x800 con el área de placa en blanco.

5.3 Entrenamiento de la red

En el presente apartado se describen todas las actividades relacionadas con la Meta N° 2 del proyecto, el cual es **el entrenamiento de diversas configuraciones de redes neuronales U-Net**. Para la implementación de una U-Net modificada con transfer learning del modelo VGG 16, se adaptaron las dimensiones de las imágenes de entrada a 512x512, manteniendo un único canal. En el proceso de entrenamiento de la red, se tiene la opción de modificar los coeficientes de todas sus capas, o de mantener algunas de las capas anteriores fijas (responsables de la extracción de características) y ajustar solo la parte de nivel superior (responsables de la toma de decisión y procesamiento de características extraídas en las capas anteriores). Esta elección se basa en que las capas iniciales de una red neuronal convolucional procesan características más genéricas que pueden ser útiles para diversas tareas, mientras que las capas posteriores se vuelven progresivamente más específicas a los detalles de la base de datos con la cual se está trabajando. De esta manera, se decidió congelar las capas del Encoder de VGG16 durante el entrenamiento, lo que significa que los pesos ya optimizados de estas capas no se actualizarían y se mantendrían intactos. De esta manera, se logró aprovechar el conocimiento previo adquirido por el modelo VGG16 en nuestra tarea específica de segmentación de imágenes de ecografías carotídeas.

Dada la limitada cantidad de imágenes de entrenamiento para abordar este tipo de problema, se llevó a cabo una técnica de **aumento de datos**. Esta técnica implicó la aplicación de transformaciones como el flip vertical, horizontal y traslaciones tanto a las imágenes originales como a sus etiquetas correspondientes.

Para la aumentación de datos de estos modelo se consideró:

- **4 tipos de Flip:** sin flip, flip vertical, flip horizontal, y ambos (flip vertical y horizontal)
- **Traslaciones desde el centro:** horizontal ($i \times 32$ pixeles) y vertical ($j \times 32$ pixeles), con i, j posibles enteros entre -4 y 4

A continuación vemos en detalle cada tipo de aumentación de datos elegida, donde las originales son el recorte central de tamaño 512x512 de las imágenes de entrenamiento, y $n = 493$ es la cantidad de imágenes de entrenamiento a aumentar:

- **Aumentación A:** 2 traslaciones ($i = 0, j = -2, 2$) y 4 flips $\rightarrow 493 \times 2 \times 4 = 3940$ imágenes
- **Aumentación B:** 5 traslaciones ($i = 0, j = -4, -2, 0, 2, 4$) y 4 flips $\rightarrow 493 \times 5 \times 4 = 9860$ imágenes
- **Aumentación C:** 6 traslaciones ($i = -4, 4, j = -4, 0, 4$) y 4 flips $\rightarrow 493 \times 6 \times 4 = 11832$ imágenes

Esto permitió ampliar considerablemente la cantidad de pares de imágenes en la base de datos, multiplicándola por 8, 20 y 24 en diferentes configuraciones de entrenamiento. Inicialmente, la base de datos de entrenamiento constaba de 493 imágenes, un 91% de la totalidad del dataset. 9% de los datos fueron previamente separados para prueba. Cabe mencionar que el conjunto de prueba (utilizado apenas para fines de evaluación final) fue construido de forma aleatoria pero con énfasis en la variabilidad de las características. Esto implicó incluir imágenes que representaran de manera completa el conjunto de datos objetivo, abarcando diversas morfologías, tamaños, ubicaciones de placas, e incluso imágenes sin placas. Como resultado, se obtuvo un conjunto de prueba desafiante, el cual se emplea exclusivamente al final del proceso para evaluar y verificar cómo se comportan los modelos en imágenes nunca antes vistas. Del 91% de datos aumentados, 80% fueron aleatoriamente destinados al entrenamiento y 20% a la validación.

El algoritmo encargado de minimizar la función de pérdida fue el optimizador ADAM. Por su parte, el hiperparámetro *learning rate* se fijó en $\eta = 0,0001$ y el batch size en 16. Los modelos se entrenaron con 10, 40 y 100 épocas. La función de costo utilizada fue DICE.

5.4 Cálculo de área de la placa

Desde el punto de vista técnico, la segmentación de la placa de ateroma representaba el desafío principal y más significativo del presente trabajo. Sin embargo, el cálculo de su área es igualmente importante, sobretodo para los profesionales médicos que interactúan con dichos valores (no con la cantidad de píxeles) y son los que utilizan esta información en su práctica. Para llevar a cabo este cálculo, resulta imprescindible contar con información sobre la resolución espacial de la imagen, es decir, las dimensiones de los píxeles. Esto significa que solo es posible calcular el área de la placa si se dispone de los metadatos asociados al estudio, como los que se encuentran en un archivo de tipo DICOM.

Para llevar a cabo esta tarea, se hizo uso de la librería *pydicom*, que ofrece módulos diseñados para leer la información adjunta a cada estudio DICOM. Entre los metadatos relevantes identificados para esta aplicación, se destacan “Physical Delta X” y “Physical Delta Y”, que indican el tamaño del píxel en la dirección horizontal y vertical, respectivamente. No obstante, estos metadatos no proporcionan información sobre la unidad de medida. Para abordar este aspecto, se exploró el protocolo DICOM [Innolitics, 2023] y se identificaron dos parámetros llamados “Physical Units X Direction” y “Physical Units Y Direction”. Estos especifican las unidades de medida, y su codificación se detalla en la Tabla 3.

Por consiguiente, se determinó que tanto “Physical Units X Direction” (ΔX) y “Physical Units Y Direction” (ΔY) tenían unidades en centímetros, puesto que sus valores eran 0003H. Finalmente, para calcular el área de la placa en la salida del modelo (consi-

Code	Value
0000H	Not Applicable
0001H	Percent
0002H	dB
0003H	Cm
0004H	Seconds
0005H	Hertz
0006H	dB/Sec
0007H	Cm/Sec
0008H	Cm^2
0009H	Cm^2/Sec
000AH	Cm^3
000BH	Cm^3/Sec
000CH	Degrees

Tabla 3: Codificación de unidades de medida de los parámetros “Physical Units X Direction” y “Physical Units Y Direction” dentro de un archivo de formato DICOM.

derando que se trata de una imagen binaria), se suma la cantidad de píxeles blancos y se multiplica por las dimensiones de los píxeles. Esto es:

$$AreaPlaca = \sum_{\text{PíxelesBlancos}} \times \Delta X \times \Delta Y \quad [cm^2] \quad (16)$$

5.5 Hardware y software utilizados

El presente trabajo fue desarrollado enteramente en el lenguaje de programación Python. Se utilizaron múltiples módulos y librerías, tanto para el procesamiento de las imágenes como para la implementación de la red neuronal. Entre ellas encontramos:

- os. Gestión de archivos y sistema operativo
- OpenCV (Open Source Computer Vision Library). Procesamiento de imágenes: filtrado, transformaciones geométricas, detección de bordes, entre otras funcionalidades
- Numpy. Computación y manejo de memoria eficiente al trabajar con matrices
- Matplotlib. Visualización de datos
- Pydicom. Trabajo con imágenes médicas en formato DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
- Keras y TensorFlow. Diseño, implementación y entrenamiento de las Redes neuronales

El entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE) que se empleó para el desarrollo del proyecto fue Visual Studio Code (VS Code), el cual proporcionó un entorno de desarrollo integrado y flexible y eficiente para editar y depurar el código.

En cuanto al hardware utilizado, para el procesamiento de las imágenes y la construcción de la red neuronal se emplearon computadoras personales de gama media/alta, que contaban con las siguientes especificaciones: CPU Intel Core i7 de 11ª generación y 16 GB de RAM. Sin embargo, para el entrenamiento de las redes con la totalidad de las imágenes, incluyendo las generadas con data augmentation, fue necesario adquirir la capacidad de cómputo que ofrece el servicio de Google Colab Premium, que permite el acceso a una GPU Nvidia V100.

Part III

RESULTADOS ALCANZADOS

6 RESULTADOS Y DISCUSIONES

En un primer intento, el equipo decidió probar, implementar y entrenar un modelo de red neuronal U-Net desde cero, debido a su amplio uso en soluciones de segmentación de imágenes en el campo de la biomedicina desde su desarrollo en el año 2015. Pero existían grandes sospechas que este enfoque no iba a funcionar, debido al pequeño número de imágenes que constituía nuestro dataset. Sabemos que proyectos de este tipo necesitan una gran cantidad de datos para tener éxito, del orden de decenas o centenas de miles. Si bien se trabajó en la determinación de los distintos hiperparámetros y las condiciones de diseño de la red, el resultado no fue satisfactorio; quedando esto evidenciado en la curva de aprendizaje, la cual es una representación gráfica que muestra cómo evoluciona el rendimiento del modelo a medida que avanza el proceso de entrenamiento del conjunto de datos. La métrica de rendimiento alcanzada por el modelo fue solo del 20% de precisión, lo que indica que no logró un aprendizaje efectivo.

Ante esta situación, se consideró una alternativa diferente: el uso de transfer learning. Se entrenaron tres modelos y se realizó un ensamble de los tres llamado *Ensamble final*. En estos modelos se trabajó con tres tipos de redes U-Net: VGG16, Resnet50 y Resnet152. La dimensión de las input de todas las redes fue de 512x512, y en todas se utilizaron capas congeladas debido al concepto de transfer learning. Para entrenar los modelos se diferencian tres tipos de aumentación de datos. A continuación vemos en detalle la descripción de cada modelo:

- **Modelo A:** U-Net VGG16 entrenado con 10 épocas y aumentación *A*: 3940 imágenes
- **Modelo B:** U-Net Resnet50 entrenado con 16/100 épocas y aumentación *B*: 9860 imágenes
- **Modelo C:** U-Net Resnet152 entrenado con 24/40 épocas y aumentación *C*: 11832 imágenes

La red U-Net VGG16 quedó con una cantidad de 26.673.921 parámetros, de los cuales 11.959.233 fueron entrenados con la base de datos propia y 14.714.688 fueron no entrenables (transfer learning). La red U-Net Resnet50 quedó con 40.996.961 parámetros, de

los cuales 17.409.249 fueron entrenados con la base de datos propia y 23.587.712 fueron no entrenables.

En la Tabla 4 se resume toda la información sobre el entrenamiento de los distintos modelos.

Modelo	Épocas	Batch size	Aumento de datos	Cantidad de parámetros
A (VGG16)	10	16	3940 imágenes	26.673.921 (11.959.233 entrenables)
B (Resnet50)	100	16	9860 imágenes	40.996.961 (17.409.249 entrenables)
C (Resnet152)	40	16	11832 imágenes	75.780.193 (17.409.249 entrenables)

Tabla 4: Parámetros de entrenamiento de los distintos modelos.

Para todos los modelos se consideró la función de pérdida o costo $Loss = 1 - DICE$, un learning rate de 0.0001, optimizador ADAM, batch size de 16 y cantidad de épocas 10, 16 y 24 respectivamente.

Se analizaron y compararon los resultados del Ensamble final con los modelos A, B y C en las 48 imágenes de test. Se consideraron de forma separada las imágenes de test: 24 de ellas que tienen placa y 24 de ellas que no. A las predicciones de las imágenes con placas se las evaluó con las medidas DICE y Jaccard, y a las que no tienen placa se las evaluó calculando la cantidad de falsos positivos (en píxeles).

En la Tabla 5 se resumen los resultados de los tres modelos y del Ensamble para las imágenes del Test que tienen placa.

Modelo	DSC	Jaccard
A (VGG16)	0.57 ± 0.2	0.43 ± 0.2
B (Resnet50)	0.57 ± 0.2	0.46 ± 0.28
C (Resnet152)	0.6 ± 0.2	0.47 ± 0.24
Ensamble	0.62 ± 0.23	0.49 ± 0.24

Tabla 5: Métricas de rendimiento de la segmentación realizadas por los modelos en las imágenes de Test que tienen placa. Las métricas quedan representadas en términos de Media \pm Desviación estándar.

En la Tabla 6 se encuentran los resultados de falsos positivos para los tres modelos y su ensamble. Para su mejor visualización, debido a que es una distribución asimétrica, se muestra el diagrama de cajas en la Figura 33. La tabla muestra la cantidad de píxeles segmentados incorrectamente por los modelos en las imágenes de test que no tienen placa. Además, se han añadido las métricas de Percentil 25, Mediana y Percentil 75 debido a que la distribución de los datos no es gaussiana. En la última columna, se puede ver la fracción de píxeles que fueron incorrectamente clasificados como placas de ateroma en relación

con el tamaño total de la imagen. Este porcentaje fue calculado en base a la mediana, teniendo en cuenta que el total de píxeles de las imágenes es $512 \times 512 = 262144$.

Número de píxeles falsos positivos						
Modelo	Media	Varianza	P25	Mediana	P75	% del total de imagen
A (VGG16)	1465	1623	31	1153	2295	0.44%
B (Resnet50)	501	843	0	0	652	0%
C (Resnet152)	1466	1727	1	673	2541	0.26%
Ensamble	686	915	0	96	1178	0.04%

Tabla 6: Cantidad de píxeles segmentados incorrectamente por los modelos en las imágenes de Test que no tienen placa. La distribución de los datos no es normal, por lo que se muestran los valores de Percentil 25, Mediana y Percentil 75. En la última columna se ve la fracción de píxeles incorrectamente clasificados con respecto al tamaño total de la imagen.

En las Figuras 34 y 35 pueden verse los resultados predictivos de los Modelos A, B, C y Ensamble Final en dos imágenes con placas. Las Figuras 36 y 37 ilustran algunos de resultados predictivos de los Modelos en imágenes sin placas.

Con el análisis de esta implementación, y evaluando las imágenes de las predicciones mostradas en las Figuras 34, 35, 36 y 37; se puede concluir que cuando algún modelo falla en predecir adecuadamente ciertas imágenes, el ensamble compensa estas deficiencias con el comportamiento de los otros modelos incluidos. En algunos casos, el ensamble puede no superar de manera estricta a la mejor predicción de un modelo individual, pero sus resultados son comparables o similares a este. Esto se traduce en predicciones más estables.

El análisis médico llevado a cabo por el Dr. Perez respaldó el rendimiento competente de los resultados computacionales. Esta competencia se aproxima a un nivel aceptable y comparable con la variabilidad inter-observador inherente al problema, así como con el trabajo de [Zhou et al., 2021], que sirvió de inspiración para este estudio. En la investigación de [Zhou et al., 2021], con una base de datos más extensa, estrategias de aumento de datos y un ensamble de 8 redes lograron un coeficiente DICE de 83.3 – 85.7%. Al contrastar nuestros resultados con dicho trabajo, es crucial considerar algunas diferencias entre el estudio seminal y el presente trabajo:

- En el estudio mencionado, las imágenes de entrada se seleccionaron manualmente con dimensiones de 96x144 píxeles para incluir solo un área de placa en el centro, lo que facilitó el rendimiento del algoritmo. Es importante señalar que esta selección de tamaño más reducido, comparada con nuestra propuesta de 512x512 píxeles, dependía de la intervención del operador para identificar la región relevante requerida por el algoritmo. En contraste, nuestra metodología aborda una perspectiva más integral, abarcando prácticamente toda la imagen cruda completa.

Figura 33: Diagrama de cajas de predicciones para imágenes sin placa.

- Durante el entrenamiento de los algoritmos propuestos en el artículo, se excluyeron aquellas imágenes que no contenían placas, así como aquellas que contenían más de una placa por imagen. Esto representa una diferencia significativa en comparación con nuestro algoritmo, que segmenta imágenes de manera independiente, ya sea que contengan una, varias placas o ninguna.
- Otro aspecto crucial es el meticuloso trabajo llevado a cabo en el artículo para obtener un estándar de referencia de alta calidad. Para esto, se realizaron estudios de variabilidad intra e inter-operador, con el propósito de establecer un criterio de segmentación de placas sólidamente fundamentado, en contraste con el proceso de segmentación manual de este trabajo, que llevó a algunos desafíos y requerimientos de corrección a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, estos aspectos reflejan la complejidad inherente a la tarea de segmentación.

El análisis de las imágenes sin placas presentó desafíos significativos en términos de evaluación. Las medidas estándar como DICE y Jaccard mostraron limitaciones cuando se trata de imágenes con Ground Truth vacío, ya que la intersección siempre es vacía y el cardinal y medidas son cero, independientemente del valor de la predicción de la red. Para

Figura 34: Imagen de Test, con Ground Truth y predicciones (DICE: 0.4959 Mod A, 0.6548 Mod B, 0.7612 Mod C y 0.7203 Ensamble).

abordar esta situación, en el entrenamiento se incluyó un parámetro “smooth” que no solo previno la división por cero en el denominador de la función de pérdida, sino que también se aplicó en el numerador. Esta implementación permitió minimizar la función de pérdida incluso cuando el Ground Truth era vacío, enfocándose en la reducción de predicciones erróneas. Además, se optó por evaluar la cantidad de falsos positivos como una medida más apropiada para estas instancias, siendo estos los únicos errores detectados cuando no hay presencia de placa.

Figura 35: Imagen de Test, con Ground Truth y predicciones (DICE: 0.5746 Mod A, 0.4544 Mod B, 0.7605 Mod C y 0.7828 Ensamble).

Figura 36: Imagen de Test, con Ground Truth (sin placa) y predicciones

Figura 37: Imagen de Test, con Ground Truth (sin placa) y predicciones

6.0.1 Cálculo de área de placa

El cálculo para la obtención del área total de placa de ateroma, implementado para las imágenes en formato DICOM, reflejó su efectividad. A continuación se muestran dos ejemplos, el resultado obtenido y el resultado arrojado por el ecógrafo, a la izquierda de su respectiva imagen.

- Ejemplo 1 (Figura 38). El área total de la placa calculada por el algoritmo es 0.3113 cm^2 .

Figura 38: Imagen DICOM 1 con cálculo de área.

- Ejemplo 2 (Figura 39). El área de la placa calculada por el algoritmo es 0.0685 cm^2 .

Figura 39: Imagen DICOM 2 con cálculo de área.

7 CONCLUSIONES

Luego de analizar todos los resultados y pruebas realizadas podemos concluir que los ensambles de redes U-Net son capaces de aprender de forma aceptable el demarcado de placas de aterosclerosis en la carótida y con esto el cálculo del área de placa. El ensamble de algoritmos, que combina varios modelos con arquitecturas y características individuales, mejora globalmente los resultados, lo que se traduce en predicciones más estables y de mayor calidad. Este enfoque compensa las deficiencias particulares de los modelos y, en la mayoría de los casos, supera o se compara favorablemente con los mejores modelos individuales.

Un logro destacado fue la consolidación de un algoritmo semiautomático que permite el preprocesamiento eficiente de imágenes de ultrasonido, allanando así el camino para futuras actualizaciones de la base de datos con imágenes proporcionadas por profesionales médicos. Además, este algoritmo es versátil y puede manejar tanto imágenes en formato DICOM como PNG, que son los formatos empleados por los equipos ecográficos.

En relación a lo aprendido del campo de deep learning, se ha subrayado la utilidad del uso de transfer learning como una estrategia efectiva para disminuir el gasto computacional de entrenamiento y para mejorar el rendimiento del modelo. El uso de técnicas como Drop Out ha sido fundamental para mejorar la capacidad predictiva del modelo.

Finalmente, otro aspecto crítico identificado en este trabajo es la importancia de disponer con un proceso estándar de alta calidad en el etiquetado de las imágenes, para garantizar la confiabilidad de los conjuntos de datos utilizados en tareas de entrenamiento y evaluación.

7.1 Trabajos futuros

En esta primera instancia del trabajo, se han sentado las bases para futuros desarrollos y mejoras en la segmentación de placas de ateroma en imágenes médicas de ultrasonido. Sin embargo, para lograr la implementación exitosa del algoritmo en un entorno de uso clínico, ya sea para el estudio de la progresión o regresión de la enfermedad carotídea o como herramienta de apoyo en la capacitación de los profesionales de salud, se identifican

varios puntos clave de enfoque.

En primer lugar, es crucial continuar incorporando nuevas imágenes de ultrasonido a la base de datos. Esta constante expansión enriquecerá la diversidad de datos disponibles, permitiendo un entrenamiento más robusto y una mejor validación de los modelos.

Una de las áreas prometedoras para futuros trabajos es la utilización de redes generativas adversariales (GANs, por sus siglas en inglés) para la creación de imágenes sintéticas. Las GANs tienen el potencial de generar imágenes de ultrasonido realistas que pueden utilizarse para aumentar el conjunto de datos de entrenamiento, especialmente en casos donde la obtención de imágenes reales es limitada o costosa. La inclusión de imágenes sintéticas podría mejorar la diversidad y cantidad del conjunto de datos, contribuyendo así a un mejor desempeño de los modelos de segmentación.

Además, se espera que se implementen modelos con capacidades predictivas diferentes, lo que incluirá la exploración de otras arquitecturas de redes neuronales, como ser DarkNet, AlexNet o DenseNet; y la adopción de técnicas de aprendizaje profundo adicionales, como *Fine Tuning*. Esto tiene el propósito de lograr modelos óptimamente configurados para abordar las especificidades de los datos y los problemas planteados en esta primera fase del proyecto.

Otra área de interés es la exploración de los ruidos presentes en las imágenes de ultrasonido. Es fundamental identificar los tipos de ruidos comunes en este tipo de imágenes y estudiar su impacto en la precisión de la segmentación. Adicionalmente, se podría investigar la posibilidad de añadir ruidos artificiales a las imágenes de entrenamiento para analizar si esto mejora la robustez y precisión de los modelos de clasificación y segmentación.

Con estas mejoras, se tiene como meta final el desarrollo de un software integral que simplifique la aplicación clínica de la segmentación de placas de ateroma. Este software será capaz de recibir imágenes de ultrasonido en formato DICOM como entrada y realizar de manera automática una segmentación exitosa y el cálculo del área total de las placas, lo que facilitará la práctica médica y la toma de decisiones clínicas.

Finalmente, aunque se ha revisado la bibliografía para comprender la variabilidad inter e intra-observador en la medición del TPA, se podría llevar a cabo un estudio propio de esta variabilidad. Esto se lograría mediante el etiquetado de las imágenes por parte de dos operadores y una posterior supervisión y consenso entre ellos.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [Atkins et al., 2019] Atkins, P. W., Perez, H. A., Spence, J. D., Muñoz, S. E., Armando, L. J., and García, N. H. (2019). Increased carotid plaque burden in patients with family medical history of premature cardiovascular events in the absence of classical risk factors. *Archives of Medical Science*, 15(6):1388–1396.
- [Azad et al., 2022] Azad, R., Aghdam, E. K., Rauland, A., Jia, Y., Avval, A. H., Bozorgpour, A., Karimijafarbigloo, S., Cohen, J. P., Adeli, E., and Merhof, D. (2022). Medical image segmentation review: The success of u-net.
- [Berkow, 1999] Berkow, R. (1999). *Manual Merck de información médica para el hogar*. Océano.
- [Borchi and Dori, 2023] Borchi, N. A. and Dori, T. (2023). Automatización del proceso de segmentación y cálculo de área de placa de ateroma en imágenes ecográficas de la arteria carótida. *Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba*.
- [Costanzo et al., 2010] Costanzo, P., Perrone-Filardi, P., Vassallo, E., Paolillo, S., Cesarano, P., Brevetti, G., and Chiariello, M. (2010). Does carotid intima-media thickness regression predict reduction of cardiovascular events?: A meta-analysis of 41 randomized trials. *Journal of the American College of Cardiology*, 56(24):2006–2020.
- [Fishbein and Fishbein, 2009] Fishbein, G. and Fishbein, M. (2009). Arteriosclerosis: rethinking the current classification. *Archives of pathology laboratory medicine*, 133(8):1309–16.
- [Fuentes, 2020] Fuentes, E. J. V. (2020). Introducción a los métodos deep learning basados en redes neuronales. *Universidade de Santiago de Compostela*, pages 37–38.
- [Gonzalez and Woods, 2006] Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2006). *Digital Image Processing (3rd Edition)*. Prentice-Hall, Inc., USA.
- [Goodfellow et al., 2016] Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. <http://www.deeplearningbook.org>.

- [Innolitics, 2023] Innolitics (2023). Dicom standard browser.
- [Jain et al., 2021] Jain, P. K., Sharma, N., Giannopoulos, A. A., Saba, L., Nicolaides, A., and Suri, J. S. (2021). Hybrid deep learning segmentation models for atherosclerotic plaque in internal carotid artery b-mode ultrasound. *Computers in Biology and Medicine*, 136:104721.
- [Jarauta et al., 2010] Jarauta, E., Mateo-Gallego, R., Bea, A., Burillo, E., Calmarza, P., and Civeira, F. (2010). Grosor íntima-media carotídeo en sujetos sin factores de riesgo cardiovascular. *Revista Española de Cardiología*, 63(1):97–102.
- [Jena et al., 2021] Jena, B., Saxena, S., Nayak, G. K., Saba, L., Sharma, N., and Suri, J. S. (2021). Artificial intelligence-based hybrid deep learning models for image classification: The first narrative review. *Computers in Biology and Medicine*, 137:104803.
- [Kaiming He and Sun, 2016] Kaiming He, Xiangyu Zhang, S. R. and Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 770–778.
- [Kumar and Abbas, 2014] Kumar, V. and Abbas, A. (2014). *Robbins. Patología Humana (9th Edition)*. Elsevier.
- [Leikin, 2023] Leikin, I. (2023). Understanding binary cross-entropy and log loss for effective model monitoring.
- [Lester et al., 2009] Lester, S. J., Eleid, M. F., Khandheria, B. K., and Hurst, R. T. (2009). Carotid intima-media thickness and coronary artery calcium score as indications of subclinical atherosclerosis. *Mayo Clinic Proceedings*, 84(3):229–233.
- [Li et al., 2021] Li, Y.-C., Shen, T.-Y., Chen, C.-C., Chang, W.-T., Lee, P.-Y., and Huang, C.-C. J. (2021). Automatic detection of atherosclerotic plaque and calcification from intravascular ultrasound images by using deep convolutional neural networks. *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, 68(5):1762–1772.
- [Liapi et al., 2022] Liapi, G. D., Kyriacou, E., Loizou, C. P., Panayides, A. S., Pattichis, C. S., and Nicolaides, A. N. (2022). Deep learning-based segmentation of the atherosclerotic carotid plaque in ultrasonic images. In Maglogiannis, I., Iliadis, L., Macintyre, J., and Cortez, P., editors, *Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2022 IFIP WG 12.5 International Workshops*, pages 187–198, Cham. Springer International Publishing.
- [Lin, 2023] Lin, D. C.-E. (2023). 8 simple techniques to prevent overfitting.

- [Loizou, 2014] Loizou, C. (2014). Atherosclerotic carotid plaque segmentation in ultrasound imaging of the carotid artery. In *Multi-Modality Atherosclerosis Imaging and Diagnosis*, pages 237–246. Springer New York.
- [Loizou et al., 2007] Loizou, C., Pattichis, C., Pantzaris, M., and Nicolaides, A. (2007). An integrated system for the segmentation of atherosclerotic carotid plaque. *Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on*, 11(5):661 – 667.
- [Lorenz et al., 2012] Lorenz, M. W., Polak, J. F., Kavousi, M., Mathiesen, E. B., Völzke, H., Tuomainen, T.-P., Sander, D., Plichart, M., Catapano, A. L., Robertson, C. M., Kiechl, S., Rundek, T., Desvarieux, M., Lind, L., Schmid, C., DasMahapatra, P., Gao, L., Ziegelbauer, K., Bots, M. L., and Thompson, S. G. (2012). Carotid intima-media thickness progression to predict cardiovascular events in the general population (the prog-imt collaborative project): a meta-analysis of individual participant data. *The Lancet*, 379(9831):2053–2062.
- [López, 2020] López, I. A. (2020). Deep learning: Redes neuronales convolucionales en r. *Universidad de Sevilla*, pages 32–33.
- [Mathiesen et al., 2011] Mathiesen, E., Johnsen, S., Wilsgaard, T., Bønaa, K., Løchen, M.-L., and Njølstad, I. (2011). Carotid plaque area and intima-media thickness in prediction of first-ever ischemic stroke a 10-year follow-up of 6584 men and women: The tromso study. *Stroke; a journal of cerebral circulation*, 42:972–8.
- [McCulloch and Pitts, 1943] McCulloch, W. and Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The bulletin of mathematical biophysics*, page 115–133.
- [McDermott, 2023] McDermott, J. (2023). Hands-on transfer learning with keras and the vgg16 model.
- [MedlinePlus, 2023] MedlinePlus (2023). Aterosclerosis de la arteria carótida interna.
- [Meshram et al., 2020] Meshram, N. H., Mitchell, C. C., Wilbrand, S., Dempsey, R. J., and Varghese, T. (2020). Deep learning for carotid plaque segmentation using a dilated u-net architecture. *Ultrasonic Imaging*, 42(4-5):221–230. PMID: 32885739.
- [(MITA), 2023] (MITA), T. M. I. T. A. (2023). About dicom: Overview.
- [Miyagawa et al., 2018] Miyagawa, M., Costa, M. G. F., Gutierrez, M. A., Costa, J. P. G. F., and Filho, C. F. F. C. (2018). Lumen segmentation in optical coherence tomography images using convolutional neural network. In *2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, pages 600–603.

- [Mukherjee, 2023] Mukherjee, S. (2023). The annotated resnet-50.
- [Nielsen, 2015] Nielsen, M. A. (2015). *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press.
- [Nitish Srivastava and Sutskever, 2014] Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, A. K. and Sutskever, I. (2014). Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting. *Journal of Machine Learning Research*, pages 1929–1958.
- [Olaf Ronneberger and Brox, 2015] Olaf Ronneberger, P. F. and Brox, T. (2015). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI*, page 234–241.
- [Paraskevas et al., 2020] Paraskevas, K. I., Sillesen, H. H., Rundek, T., Mathiesen, E. B., and Spence, J. D. (2020). Carotid intima-media thickness versus carotid plaque burden for predicting cardiovascular risk. *Angiology*, 71(2):108–111. PMID: 31569951.
- [Perez et al., 2016] Perez, H. A., Garcia, N. H., Spence, J. D., and Armando, L. J. (2016). Adding carotid total plaque area to the framingham risk score improves cardiovascular risk classification. *Archives of Medical Science*, 12(3):513–520.
- [Pignoli et al., 1986] Pignoli, P., Tremoli, E., Poli, A., Oreste, P., and Paoletti, R. (1986). Intimal plus medial thickness of the arterial wall: a direct measurement with ultrasound imaging. *Circulation*.
- [Pérez et al., 2021] Pérez, H. A., Adeoye, A. O., Aballay, L., Armando, L. A., and García, N. H. (2021). An intensive follow-up in subjects with cardiometabolic high-risk. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 31:2860–2869.
- [Qian and Yang, 2018] Qian, C. and Yang, X. (2018). An integrated method for atherosclerotic carotid plaque segmentation in ultrasound image. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 153:19–32.
- [Russell and Norvig, 2020] Russell, S. and Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- [Sirtori, 2020] Sirtori, C. (2020). Carotid imt and atherosclerosis: “calling things by name”. *Atherosclerosis*, 317.
- [Sobrino, 2023] Sobrino, D. C. (2023). Métricas de similitud para cadenas de texto. parte iii: Métricas de conjuntos y emparejamiento de caracteres.
- [Spence, 2020] Spence, J. D. (2020). Imt is not atherosclerosis. *Atherosclerosis*, 312:117–118.

- [Spence et al., 2002] Spence, J. D., Eliasziw, M., DiCicco, M., Hackam, D. G., Galil, R., and Lohmann, T. (2002). Carotid plaque area: a tool for targeting and evaluating vascular preventive therapy. *Stroke*, 13:2916–2922.
- [Spence and Hackam, 2010] Spence, J. D. and Hackam, D. (2010). Treating arteries instead of risk factors: A paradigm change in management of atherosclerosis. *Stroke; a journal of cerebral circulation*, 41:1193–9.
- [Thambawita et al., 2021] Thambawita, V., Hicks, S. A., Halvorsen, P., and Riegler, M. A. (2021). Divergentnets: Medical image segmentation by network ensemble. In *arXiv*.
- [Thapar et al., 2013] Thapar, A., Jenkins, I. H., Mehta, A., and Davies, A. (2013). Diagnosis and management of carotid atherosclerosis. *BMJ : British Medical Journal*, 346.
- [Zhou et al., 2021] Zhou, R., Guo, F., Azarpazhooh, R., Hashemi, S., Cheng, X., Spence, J., and Ding, M. (2021). Deep learning-based measurement of total plaque area in b-mode ultrasound images. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*.

Appendices

A Imágenes

Las imágenes pueden ser representadas computacionalmente a través de una función bidimensional de intensidad de luz $f(x, y)$; donde las coordenadas x e y representan la posición espacial y el valor de f en cualquier punto (x, y) es proporcional al brillo de la imagen en ese punto [Gonzalez and Woods, 2006]. La Figura 40 ilustra este concepto.

Figura 40: Representación de una imagen como función bidimensional. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

Cuando las coordenadas espaciales y los valores de intensidades de $f(x, y)$ son cantidades finitas y discretas, la denominamos imagen digital; siendo representada como una matriz de tamaño $M \times N$, cuyos índices de fila y columna se denominan píxeles y representan el nivel cuantizado de brillo en un punto de la imagen. De acuerdo a la aplicación, estos píxeles pueden representar la absorción de los tejidos del cuerpo humano como es el caso de radiografía, la forma en que los tejidos reflejan las ondas ultrasónicas emitidas por el transductor del ecógrafo, la probabilidad de precipitaciones en una región, o el perfil de temperatura en una imagen infrarroja.

El valor de la intensidad de cada píxel se representa mediante números, los cuales en formato digital se almacenan en forma de cadenas de bits. La cantidad de niveles de intensidad está determinado por la relación $L = 2^B$, donde B representa el número de bits necesarios para cada muestra [Gonzalez and Woods, 2006]. Por ejemplo, con 6 bits de cuantización, se pueden representar 64 niveles de brillo, para una calidad visual adecuada para el ojo humano. Para una apreciación más fina, se utiliza una cuantización estándar de 8 bits (Uint8), lo que permite representar 256 niveles de brillo.

A una imagen cuantizada en varias tonalidades de un mismo color, se la conoce como imagen monocroma (Figura 41).

Por otro lado, en una imagen binaria, cada píxel se cuantifica utilizando 1 bit, lo que implica dos niveles posibles: blanco y negro.

Otro tipo común de representación es la imagen RGB (Red, Green, Blue), también denominada imagen de color real; la cuál se almacena como un arreglo de datos $M \times N \times 3$. La tercera dimensión tiene tres canales y guarda los componentes de intensidad de color rojo, verde y azul para cada píxel individual. A modo de ejemplo, se muestra la Figura

Figura 41: Imagen monocroma en escala de grises. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

42.

Figura 42: Imagen RGB. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

A.0.1 Formato de imagen DICOM

El formato DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) es reconocido como el estándar más utilizado para el almacenamiento de imágenes en el campo médico [(MITA), 2023]. Este estándar ofrece una descripción detallada de cómo se almacenan y transmiten las imágenes médicas, junto con sus metadatos, entre dispositivos como escáneres, equipos informáticos y servidores. DICOM no solo se limita a alma-

cenar imágenes, sino que también abarca la capacidad de integrar información clínica asociada, como datos del paciente, detalles del estudio en el que se adquirió la imagen, información sobre la serie a la que pertenece la imagen y parámetros de configuración de la máquina. Además, proporciona datos esenciales sobre la propia imagen, como su resolución, dimensiones, entre otras características que pueden ser aprovechadas para el procesamiento.

El formato DICOM es utilizado para almacenar datos de diversas modalidades de imágenes médicas, abarcando una amplia gama de tecnologías diagnósticas, como Ultrasonido (US), Tomografía Computarizada (CT), Tomografía por Emisión de Positrones (PET), Imagen de Resonancia Magnética (IRM) y rayos X.

Al permitir la integración de datos clínicos y técnicos en el mismo archivo, DICOM facilita la creación de una descripción completa de un estudio de diagnóstico, lo que resulta fundamental para garantizar la interoperabilidad y el intercambio eficiente de información en entornos médicos.

A.1 Transformaciones básicas de una imagen

A.1.1 Traslación

Sea que se desea trasladar un punto de coordenadas (x, y) a un nuevo lugar, empleando los desplazamientos (x_0, y_0) . La traslación se logra a través de las ecuaciones:

$$x' = x + x_0 \quad (17)$$

$$y' = y + y_0 \quad (18)$$

donde x' e y' son las coordenadas del nuevo punto. La Figura 43 ilustra esta transformación.

Figura 43: A la izquierda, imagen original. A la derecha, imagen trasladada en ambos ejes. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

A.1.2 Flip horizontal

Esta modificación consiste en una transformación que produce un “movimiento” de la columna m y fila n , a la columna m y fila $(n_{max} - n) + 1$, para n_{max} como la dimensión en la dirección de n . Es decir,

$$V_{flipH} = V_I(m, (n_{max} - n) + 1) \quad (19)$$

donde V_{flipH} es la matriz de output que corresponde a la transformación de inversión horizontal. La Figura 44 ilustra esta transformación.

Figura 44: A la izquierda, imagen original. A la derecha, imagen con flip horizontal. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

A.1.3 Flip vertical

Esta modificación consiste en una transformación que produce un “movimiento” de la columna m y fila n , a la columna $(m_{max} - m) + 1$ y fila n , para m_{max} como la dimensión en la dirección de m . Es decir,

$$V_{flipV} = V_I((m_{max} - m) + 1, n) \quad (20)$$

donde V_{flipV} es la matriz de output que corresponde a la transformación de inversión vertical. La Figura 45 ilustra esta transformación.

Figura 45: A la izquierda, imagen original. A la derecha, imagen con flip vertical. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

A.1.4 Adición y sustracción

Estas operaciones se realizan mediante la aplicación de una operación aritmética punto a punto entre los valores de los píxeles correspondientes de las imágenes involucradas; por lo tanto las imágenes deben estar previamente alineadas.

Sean $f(x, y)$ y $h(x, y)$ las imágenes que se desean sumar o restar; podemos expresar estas operaciones de la siguiente manera:

$$g(x, y) = f(x, y) - h(x, y) \quad (21)$$

$$g'(x, y) = f(x, y) + h(x, y) \quad (22)$$

Siendo $g(x, y)$ y $g'(x, y)$ las imágenes resultantes de la sustracción y adición respectivamente.

A.2 Filtrado lineal espacial

Los filtros constituyen uno de los principales modos de operar en el procesamiento de imágenes digitales. Puede usarse para distintos fines, pero en todos los casos, el resultado sobre cada píxel depende de la vecindad.

Un filtro lineal espacial realiza una sumatoria de productos entre una imagen $f(x, y)$ y una máscara w . Esta máscara, kernel o ventana es una matriz $m \times n$ cuyo tamaño define la zona de operación y sus coeficientes determinan la naturaleza del filtro.

En cualquier punto (x, y) de la imagen, la respuesta $g(x, y)$ del filtro es la suma de productos de los coeficientes del kernel y las intensidades de los píxeles de la imagen abarcados por ese kernel. En general, el filtrado lineal espacial de una imagen $M \times N$ con un kernel de tamaño $m \times n$ está dado por la siguiente expresión:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \cdot f(x + s, y + t) \quad (23)$$

Asumiendo que $m = 2a + 1$ y $n = 2b + 1$, donde a y b son enteros positivos. Al variar las coordenadas x e y , el centro del kernel se desplaza de un píxel a otro; recorriendo todos los píxeles de la imagen f y generando de esta manera, la imagen filtrada g .

A continuación, se muestra en la Figura 46 un filtrado lineal espacial. La primera matriz de la imagen, situada arriba a la izquierda es la imagen original $f(x, y)$, con el píxel p resaltado en azul y sus 8 vecinos encuadrados en rojo, cada uno de ellos con una intensidad Z_i . Al lado, encontramos el kernel de tamaño 3×3 con diferentes coeficientes w_i y más a la derecha se encuentra el resultado del filtro aplicado al píxel p resaltado en rojo:

$$p' = w_1 * z_1 + w_2 * z_2 + \dots + w_9 * z_9 \quad (24)$$

Además, en la segunda fila de la imagen se puede visualizar como el kernel es aplicado al píxel contiguo. Luego del recorrido de todos los píxeles de la imagen original, se obtiene la resultante del filtrado espacial $g(x, y)$ (Ecuación 25).

A.2.1 Correlación cruzada

La correlación cruzada es una técnica que se utiliza para analizar las relaciones entre los píxeles de dos imágenes al medir su similitud o correspondencia en una región es-

Figura 46: Filtrado lineal espacial. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

pecífica. La mecánica de la correlación consiste en mover el centro de un kernel pixel por pixel en una imagen y calcular la suma de los productos en cada posición, como indica la ecuación 25.

Esta técnica es ampliamente utilizada para identificar áreas de coincidencia, detectar objetos de interés y realizar tareas de alineación y registro en el procesamiento de imágenes.

A.2.2 Convolución

El proceso de convolución es similar a la correlación, a diferencia que el kernel w se rota 180° . Así pues, cuando los valores de un kernel son simétricos respecto a su centro, la correlación y la convolución dan el mismo resultado.

Matemáticamente, la convolución se representa de la siguiente manera:

$$g(x, y) = (w * f)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \cdot f(x - s, y - t) \quad (25)$$

El objetivo principal es realizar transformaciones en la imagen, como resaltar características o suavizar detalles.

A.2.3 Template matching

El template matching es una técnica para encontrar regiones en una imagen que coincidan con una plantilla predefinida. Consiste en comparar la imagen de búsqueda con la plantilla, deslizando la plantilla sobre la imagen y calculando una medida de similitud

en cada posición, es decir, realizando una correlación entre las dos imágenes. Como resultado, se obtiene un mapa de posibilidades que muestra las zonas de la imagen donde hay una mayor probabilidad de encontrar la región de interés. La Figura 47 ilustra esta técnica.

Figura 47: A la izquierda, la plantilla predefinida. A la derecha, el resultado de template matching. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

A.2.4 Suavizado

El suavizado es una técnica utilizada en el procesamiento de imágenes para reducir el ruido y las variaciones abruptas en una imagen. Este proceso se basa en la aplicación de máscaras o filtros de suavizado, y tiene como objetivo reducir las variaciones de intensidad entre píxeles vecinos, o bien; conseguir que las intensidades de los objetos pequeños se mezclen con el fondo para detectar los objetos de mayor tamaño.

Figura 48: A la izquierda, imagen original. A la derecha, imagen suavizada. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

A.3 Operaciones morfológicas

Las operaciones morfológicas son un conjunto amplio de operaciones que sirven para procesar imágenes basado en formas geométricas. Estas operaciones aplican un elemento estructurante (kernel) a una imagen de entrada y crean una imagen de salida del mismo tamaño, y el valor de cada uno de sus píxeles se basa en una comparación del píxel correspondiente de la imagen de entrada con sus vecinos.

Estas operaciones de tratamiento morfológico, se llevan a cabo durante la fase de post-procesamiento de la imagen; es decir, luego de su segmentación, con el objetivo de realzar la geometría, obteniendo de esta manera un resultado más exacto de la delimitación de los contornos de interés.

Algunas de las operaciones morfológicas comúnmente utilizadas incluyen el cierre y la apertura morfológica de imágenes, así como la dilatación y la erosión, con el fin de obtener un efecto de adelgazamiento y/o engrosamiento de diferentes elementos de la imagen.

A.3.1 Elemento estructurante

Un elemento estructurante (EE) es una matriz que identifica el píxel de la imagen que se está procesando y define la vecindad utilizada en el procesamiento de cada píxel.

El tamaño y la forma del elemento estructurante se eligen de antemano, de acuerdo con la morfología en la que se va a aplicar y con el objetivo de obtener las formas deseadas. En la Figura 49 se muestran algunos ejemplos de elementos estructurantes utilizados en el procesamiento morfológico.

Figura 49: Ejemplos de elementos estructurantes. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

A.3.2 Erosión

Esta operación “afina” los objetos de una imagen binaria. La transformación de la erosión se obtiene al verificar si el elemento estructurante B está completamente contenido dentro del conjunto X . En caso contrario, el resultado de la erosión será el conjunto vacío.

$$\epsilon_B(X) = X \ominus B = \{x | B_x \subseteq X\} \quad (26)$$

Otra interpretación de la erosión implica obtener el valor mínimo de la imagen en el entorno de vecindad definido por el elemento estructurante, es decir; en una imagen binaria, un píxel se establece en 0 si cualquiera de los píxeles del entorno tiene el valor 0.

Aquellas regiones que persistan después de la transformación habrán experimentado una degradación, es decir que las líneas restantes parecen más finas y las formas parecen más pequeñas.

A.3.3 Dilatación

La dilatación es la transformación opuesta a la erosión. Esta operación “aumenta” o “engrosa” los objetos de una imagen binaria. El valor del píxel de salida es el valor máximo de todos los píxeles del entorno. En una imagen binaria, un píxel se establece en 1 si cualquiera de los píxeles vecinos definidos por el EE tiene el valor 1. En otras palabras, se obtiene al verificar si al menos un elemento del conjunto estructurante B está contenido en el conjunto X , cuando se deslaza sobre él.

$$\delta_B(X) = X \oplus B = \{x | X \cap B_x \neq \emptyset\} \quad (27)$$

Esta operación implica un crecimiento progresivo del conjunto X . De esta manera, produce que los objetos sean más visibles y rellena los pequeños huecos de los objetos. Las líneas parecen más gruesas y las formas rellenas parecen más grandes.

A.4 Umbralizado

El umbralizado, también conocido como binarización, es una técnica ampliamente utilizada en diversas aplicaciones, como detección de bordes, eliminación de ruido, reconocimiento de objetos y extracción de características. El umbralizado simplifica la imagen al reducir la información a una representación binaria, resaltando las regiones de interés y facilitando su posterior análisis. En otras palabras, consiste en asignar un valor binario $[0,1]$ a cada píxel de una imagen en función de si su valor de intensidad supera o no el umbral establecido, conforme a la Ecuación 28.

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & : f(x, y) > T \\ 0 & : f(x, y) \leq T \end{cases} \quad (28)$$

Siendo $f(x, y)$ el valor de intensidad de gris del píxel en la posición (x, y) ; $g(x, y)$ la función correspondiente a la imagen binarizada y T el umbral seleccionado. El valor del umbral se elige de acuerdo con las características de la imagen y el objetivo deseado.

Figura 50: A la izquierda, imagen original. A la derecha, imagen binarizada. Fuente: [Borchi and Dori, 2023].

A.4.1 Método Otsu

Una forma de obtener un umbral para binarizar una imagen es el método de Otsu. Este método se basa en la suposición que una función de densidad del fondo C_f y una función de los objetos C_o tienen modelo gaussiano $\mathcal{N}(\mu_f, \sigma_f^2)$ y $\mathcal{N}(\mu_o, \sigma_o^2)$, con medias μ_f , μ_o , y varianzas σ_f^2 , σ_o^2 .

Si fijásemos un valor umbral T en el nivel de intensidad $k(T = k)$, dividiríamos el conjunto de píxeles de la imagen en dos clases, las cuales estarán formadas por los niveles de grises:

$$C_f = \{0, 1, 2, \dots, T\} \quad (29)$$

$$C_o = \{T + 1, T + 2, \dots, L - 1\} \quad (30)$$

siendo L el máximo nivel de gris de la imagen.

El valor umbral T debe calcularse de forma que la dispersión dentro de cada clase sea lo más pequeña posible. Pero al mismo tiempo la dispersión debe ser la más alta posible entre las clases C_f y C_o . Considerando un valor fijo de umbral T , las probabilidades de cada categoría serán:

$$P_{C_f} = \sum_{i=0}^T p_i \quad (31)$$

$$P_{C_o} = \sum_{i=T+1}^{L-1} p_i \quad (32)$$

Donde p_i es la probabilidad de la intensidad i en la imagen. Las medias y las varianzas de cada grupo corresponden a:

$$\mu_{C_f} = \frac{1}{P_{C_f}} \sum_{i=0}^T i \cdot p_i \quad (33)$$

$$\mu_{C_o} = \frac{1}{P_{C_o}} \sum_{i=T+1}^{L-1} i \cdot p_i \quad (34)$$

$$\sigma_{C_f}^2 = \frac{1}{P_{C_f}} \sum_{i=0}^T (i - \mu_{C_f})^2 \cdot p_i \quad (35)$$

$$\sigma_{C_o}^2 = \frac{1}{P_{C_o}} \sum_{i=T+1}^{L-1} (i - \mu_{C_o})^2 \cdot p_i \quad (36)$$

Siendo entonces la varianza ponderada:

$$\sigma_p^2 = P_{C_f} \cdot \sigma_{C_f}^2 + P_{C_o} \cdot \sigma_{C_o}^2 \quad (37)$$

Se recorre todo el rango de niveles de gris, de $T = 0$ a $T = L - 1$, calculando la

varianza ponderada y se elige el umbral T que minimiza este valor.